

13

PlanMob Araraquã

C i d a d e a t i v a

Revisão do Plano de Mobilidade de Araraquara

Relatório 13/14

São Carlos, 29 de maio de 2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

PROF^a. DR^a. ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA
Reitora

TARGINO DE ARAÚJO FILHO
Diretor executivo da FAI.UFSCar

PROF^a. DR^a. DUCINEI GARCIA
Pró-Reitora de Extensão

PROF. DR. EDSON AUGUSTO MELANDA
Coordenador do Núcleo UFSCar-Município da Pro-Ex

PROF^a. DR^a. LUCIANA MÁRCIA GONÇALVES
Supervisora de Urbanismo

PROF^a. DR^a. THAIS DE CASSIA MARTINELLI GUERREIRO
Supervisora de Mobilidade

PROF^a. DR^a. ROCHELE AMORIM RIBEIRO
Supervisora de Mobilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

EDSON ANTÔNIO DA SILVA
Prefeito Municipal

ARQ. SÁLUA KAIRUZ
Secretaria de Desenvolvimento Urbano

NILSON ROBERTO DE BARROS CARNEIRO
Diretor da Controladoria do Transporte de Araraquara

CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ENG. MILTON DOMINGUES JR

ENG. DANIEL GATTI

ENG. GERARD SCHNEIDER

ARQ. JANICE FRANCISCH

CRISTIANE FERREIRA (OUVIDORIA)

Entrega da 13ª Etapa

A 3ª Audiência Pública sobre o Plano de Mobilidade Urbana de Araraquara teve como objetivo a apresentação da etapa final de PROGNÓSTICOS. Esta etapa é composta pelas propostas desenvolvidas a partir das pesquisas realizadas. Além de outras 2 audiências públicas, foram realizados questionários por meio de formulários WEB e contagem veicular nas vias públicas da cidade, considerando as principais entradas e saídas do município e os principais pontos de circulação interna, além dos resultados da Pesquisa Origem-Destino dos deslocamentos diários feitos pelos residentes em Araraquara.

Esta 3ª Audiência é uma das etapas definidas do cronograma do contrato de serviço nº 5163-2019-02PRO firmado com a Prefeitura de Araraquara e a Universidade Federal de São Carlos por meio da Função de Apoio Institucional -FAI.

Destaca-se a importância da Audiência Pública para o desenvolvimento e conclusão do Plano de Mobilidade Urbana para além da obrigatoriedade pois na medidas em que população, vereadores e gestores interagem, novas possibilidades de planejamento podem ser discutidas assim como a integração com os interesses da população e das demais políticas públicas a fim de sintonizar as proposições.

Este relatório está estruturado nos seguintes tópicos:

- Relato das ações Pré-Audiência Pública com divulgação e chamada de participação pública;
- Relato das ações durante a Audiência, com o desenvolvimento do evento dos formatos presencial e remoto, links dos vídeos de simulação e fotos;
- Notícias, entrevistas, reportagens veiculadas como repercussão das propostas e debates posteriores fruto da Audiência e sugestões recebidas;
- Análise dos comentários, sugestões e dúvidas;
- Apêndices 1 a respeito da apresentação de slides e 2 a respeito das notícias encontradas pré e pós audiência.

Após aprovação, o presente material ficará disponível no formato digital no site do núcleo NGeo da UFSCAR por meio do link: https://www.nucleodegeo.ufscar.br/?page_id=2818 e poderá ser disponibilizado também em site da CTA da Prefeitura Municipal de Araraquara.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Edson Augusto Melanda
Coordenador Geral do Projeto

São Carlos, 29 de maio de 2022

Sumário

Sumário	i
Lista de Figuras	ii
Lista de Tabelas	iii
1 Apresentação	1
2 Relato das ações Pré-Audiência Pública	2
3 Relato das ações na 3ª e Última Audiência Pública de 20 de maio	5
3.1 Perguntas, comentários e sugestões na Audiência	9
3.2 Na transmissão ao vivo da audiência (Facebook)	10
4 Notícias, entrevistas, reportagens veiculadas como repercussão das propostas e debates posteriores fruto da Audiência e sugestões recebidas	11
4.1 Comentários e sugestões por Whatsapp	12
4.2 Comentários e sugestões a partir da repercussão das propostas	12
4.2.1 Comentários dos ouvintes	12
4.2.2 Comentários de jornalistas	13
5 Análises das repercussões e sugestões	15
Apêndices	17
Apêndice 01 - Apresentação de Slides	1
Apêndice 02 - Notícias	1

Lista de Figuras

1.1	Pagina principal do link para visualização da gravação da 3 ^a Audiência Pública de Mobilidade	1
2.1	Imagem de divulgação da 3 ^a Audiência Pública	2
3.1	Fotos da 3 ^o audiência pública (1)	5
3.2	Fotos da 3 ^o audiência pública (2)	5
3.3	Fotos da 3 ^o audiência pública (3)	5
3.4	Fotos da 3 ^o audiência pública (4)	6
3.5	Fotos da 3 ^o audiência pública (5)	6
3.6	Fotos da 3 ^o audiência pública (6)	6
3.7	Fotos da 3 ^o audiência pública (7)	6
3.8	Fotos da 3 ^o audiência pública (8)	7
3.9	Fotos da 3 ^o audiência pública (9)	7
3.10	Fotos da 3 ^o audiência pública (10)	7
3.11	Fotos da 3 ^o audiência pública (11)	7
3.12	Fotos da 3 ^o audiência pública (12)	8
3.13	Fotos da 3 ^o audiência pública (13)	8
3.14	Fotos da 3 ^o audiência pública (14)	8
3.15	Fotos da 3 ^o audiência pública (15)	8

Lista de Tabelas

2.1	Lista de notícias anteriores à 3 ^a Audiência (Parte 1)	3
2.2	Lista de notícias anteriores à 3 ^a Audiência (Parte 2 - Final)	3
4.1	Lista de notícias posteriores à 3 ^a Audiência (Parte 1)	11
4.2	Lista de notícias posteriores à 3 ^a Audiência (Parte 2 - Final)	11
5.1	Resumo dos comentários, sugestões e dúvidas a partir das propostas (Parte 1) . .	15
5.2	Resumo dos comentários, sugestões e dúvidas a partir das propostas (Parte 2) . .	15
5.3	Resumo dos comentários, sugestões e dúvidas a partir das propostas (Parte 3) . .	16
5.4	Resumo dos comentários, sugestões e dúvidas a partir das propostas (Parte 4 - Final)	16

Capítulo 1

Apresentação

A 3ª Audiência ocorreu no dia 20 de maio entre 18:30 e 22h na Câmara Municipal de Araraquara. Foi possível a participação presencial no plenário da Câmara, ou via YOUTUBE pelo link ao vivo da TV Câmara. Após o evento a gravação está disponível no link: <https://www.youtube.com/watch?v=-ENaQ03C1Pc>

Figura 1.1: Pagina principal do link para visualização da gravação da 3ª Audiência Pública de Mobilidade

Fonte: Acesso pelo link do Youtube - dia 26 de maio de 2022 (119 visualizações da gravação)

A Audiência foi dividida em 2 grandes momentos, 1º a apresentação das propostas da Universidade Federal de São Carlos e no 2º momento a abertura para esclarecimentos das propostas e novas proposituras da comunidade. A apresentação das propostas pode ser vista na íntegra no Apêndice 1 e, os vídeos de simulações que constam na apresentação podem ser vistos pelos seguintes links: https://www.nucleodegeo.ufscar.br/?page_id=2818

Composição da mesa: Vereador Paulo Landim, vereadora Fabiana Virgilio, Presidente da CTA Nilson Carneiro, Prof.^a Luciana Gonçalves e Prof.^a Thais Guerreiro, ambas representando a equipe técnica da Ufscar, responsável pelas propostas do Plano de Mobilidade.

Participaram da Plenária: Vereador Guilherme Bianco, Superintendente do DAAE - Donisete Simioni, Cleusa Sueli da Silva Moises - Vice Presidente do Conselho de Usuários e representante da Região 10 COP, representantes do Conselho de Usuários do Transporte coletivo de Araraquara, representantes equipe Ufscar (Prof. Edson Melanda e Eng. Rafael Augusto de Oliveira), Servidores da CTA e PMA entre outros.

Participações online: via Facebook, Youtube e visualizações posteriores da gravação da Audiência disponibilizadas pela TV Câmara.

Figura 2.1: Imagem de divulgação da 3ª Audiência Pública

Fonte: Prefeitura Municipal de Araraquara (2022).

Capítulo 2

Relato das ações Pré-Audiência Pública

No dia 13 de abril foi feita na sala de reuniões da CTA, uma prévia da Audiência Pública, no qual se apresentaram os temas e pesquisas realizadas e que seriam debatidos e apresentados com a comunidade da cidade na ocasião da Audiência.

Para garantir divulgação e ampla possibilidade de participação, cerca de 20 dias antes do evento começaram as veiculações sobre a Audiência, dando ciência aos interessados de como seriam recebidas as contribuições e os conteúdos que seriam apresentados para Audiência a fim de deixar transparentes todo o processo assim como, ter tempo para assimilar propostas da ação participativa da Audiência.

Em geral, a divulgação ocorreu com a apresentação das seguintes informações nos principais meios de comunicação e sites da Prefeitura Municipal, da CTA e da UFSCar:

No dia 20 de maio, uma sexta-feira, às 18h30, o plenário da Câmara Municipal de Araraquara receberá a terceira e última Audiência Pública sobre o Plano de Mobilidade de Araraquara, que tem o objetivo de concluir a etapa de propostas e planos para o futuro da mobilidade urbana da cidade. O encontro, que visa levar esse debate a toda comunidade, será coordenado pela Controladoria de Mobilidade de Araraquara e pela equipe de técnicos da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), que realizou o Plano de Mobilidade.

Esta é a etapa final do plano que teve início com a fase de diagnóstico, que envolveu pesquisas contemplando entrevistas com a população sobre seus deslocamentos, contagens de veículos em pontos específicos da malha urbana, além de um amplo conhecimento sobre as condições de mobilidade do município. Os professores responsáveis pelo estudo são Luciana Márcia Gonçalves (doutora em Urbanismo), Thais de Cassia Martinelli Guerreiro (doutora em Engenharia de Transporte), Rochele Amorim Ribeiro (doutora em Mobilidade Urbana) e Edson Melanda (coordenador geral e doutor em Geoprocessamento).

Luciana Márcia Gonçalves explica o próximo passo da iniciativa. "Nas audiências anteriores fo-

ram coletadas as propostas da população, assim como foram apresentadas as etapas de pesquisas realizadas. Agora serão apresentadas para debate as propostas de planejamento para os próximos 10 anos, ou seja, o Plano de Mobilidade trata da mobilidade de Araraquara até 2032", explica.

Ela falou sobre os obstáculos encontrados para se realizar o levantamento. "Esse é um plano muito especial, que superou as dificuldades da fase de coleta de dados em meio a pandemia da Covid-19 e aproveitou a oportunidade para refletir sobre a mobilidade que queremos na nova fase. Ideias como cidade ciclável, mobilidade ativa e cidades para pessoas nortearam as propostas que dão ênfase à estruturação de rotas cicloviárias, ampliação de zonas de pedestres, criação de zonas 30, promoção da segurança viária e interconectividade multimodal", esclarece Luciana.

O coordenador de Mobilidade Urbana e presidente da Controladoria de Trânsito de Araraquara, Nilson Carneiro, explica que esse plano é um instrumento que todas as prefeituras de municípios com mais de 20 mil habitantes são obrigadas a fazer. "Esse plano prevê um planejamento na área da mobilidade urbana, relativo a transporte por ônibus, relativo a taxi, agora aos aplicativos, relativo a carga e descarga, a segurança dos pedestres, a deslocamento a pé, a áreas de tráfego calmo, entre outras coisas. Tudo vai ser pensado através de pesquisas de origem-destino e uma série de fatores. É um instrumento para planejarmos a cidade dentro de um período previsto de dez anos", esclarece.

Nilson revela que o atual plano de mobilidade proposto conta com diversas novidades. "No último período, ou seja, do último plano de mobilidade que fizemos para agora, entraram alguns fatores importantes, entre eles o transporte por aplicativo, que teve uma influência de impactação, diminuiu o número de viagens por ônibus e com isso foi preciso colocar a parte de financiamento do transporte público. O volume de motocicletas também aumentou muito no Brasil como um todo. Existe ainda um forte incentivo da utilização da bicicleta e hoje as cidades estão diminuindo alguns locais e espaços para carros, motos, caminhões, e ampliando os espaços para bicicletas. Por isso, o nosso plano de mobilidade criou um planejamento estratégico para a implantação de ciclovias e ciclofaixas na cidade como um todo", pondera.

Disponível no site da Prefeitura Municipal desde do dia 29 de abril de 2022: <https://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/abril/29/ultima-audiencia-sobre-o-plano-de-mobilidade-de-araraquara-tem-data-marcada>

A Tabela 01 apresenta uma lista de notícias contendo a divulgação do chamamento para participação na 3ª Audiência, divulgadas desde 20 dias antes da realização em canais de comunicação de Araraquara e Região. O conteúdo das notícias na íntegra pode ser visualizado no Apêndice 2.

Tabela 2.1: Lista de notícias anteriores à 3ª Audiência (Parte 1)

Título	Data de Publicação	Link de acesso
Última audiência sobre o Plano de Mobilidade de Araraquara tem data marcada	30/04/2022	https://jornaldeararaquara.com.br/ultima-audiencia-sobre-o-plano-de-mobilidade-de-araraquara-tem-data-marcada/
Plano de Mobilidade de Araraquara, realizado por professores e pesquisadores da UFSCar, terá Audiência Pública	12/05/2022	N/A (Recebimento por e-mail)
Plano de Mobilidade realizado por professores e pesquisadores da UFSCar terá Audiência Pública	12/05/2022	https://jornalimparcial.com.br/plano-de-mobilidade-realizado-por-professores-e-pesquisadores-da-ufscar-tera-audiencia-publica/ https://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/maio/13/ultima-audiencia-sobre-o-plano-de-mobilidade-de-araraquara-acontece-na-proxima-semana
Última audiência sobre o Plano de Mobilidade de Araraquara acontece na próxima semana	13/05/2022	https://jornalimparcial.com.br/ultima-audiencia-sobre-o-plano-de-mobilidade-de-araraquara-acontece-na-proxima-semana/
Última audiência sobre o Plano de Mobilidade de Araraquara acontece na próxima semana	14/05/2022	https://jornaldeararaquara.com.br/ultima-audiencia-sobre-o-plano-de-mobilidade-de-araraquara-acontece-na-proxima-semana/
Última audiência sobre o Plano de Mobilidade de Araraquara acontece na próxima semana	14/05/2022	https://jornalimparcial.com.br/ultima-audiencia-sobre-o-plano-de-mobilidade-de-araraquara-acontece-na-proxima-semana/
RETIRADA DE ESTACIONAMENTO NA AVENIDA VAZ FILHO PODE DESAFOGAR TRÂNSITO	17/05/2022	https://www.araraquaranews.com.br/noticia/retirada-de-estacionamento-na-avenida-vaz-filho-pode-desafogar-transito

Tabela 2.2: Lista de notícias anteriores à 3ª Audiência (Parte 2 - Final)

Título	Data de Publicação	Link de acesso
Em breve, não será mais permitido estacionar na Avenida Vaz Filho	18/05/2022	https://jornaldeararaquara.com.br/em-breve-nao-sera-mais-permitido-estacionar-na-avenida-vaz-filho/
Estacionamento na Avenida Vaz Filho será proibido	18/05/2022	https://portalmorada.com.br/noticias/cidade/84857/estacionamento-na-avenida-vaz-filho-sera-proibido
Novo plano de mobilidade irá proibir estacionamento na Vaz Filho	19/05/2022	https://araraquaraagora.com/noticia/13317/novo-plano-de-mobilidade-ira-proibir-estacionamento-na-vaz-filho
Última audiência sobre o Plano de Mobilidade de Araraquara acontece nesta sexta (20)	19/05/2022	https://jornalimparcial.com.br/ultima-audiencia-sobre-o-plano-de-mobilidade-de-araraquara-acontece-nesta-sexta-20/
Última audiência sobre o Plano de Mobilidade de Araraquara acontece nesta sexta (20)	20/05/2022	https://rciararaquara.com.br/destaques/ultima-audiencia-sobre-o-plano-de-mobilidade-de-araraquara-acontece-nesta-sexta-20/
Última audiência sobre o Plano de Mobilidade de Araraquara acontece nesta sexta (20)	20/05/2022	https://jornaldeararaquara.com.br/ultima-audiencia-sobre-o-plano-de-mobilidade-de-araraquara-acontece-nesta-sexta-20/
Araraquara realiza hoje audiência sobre o Plano de Mobilidade	20/05/2022	https://www.acidadeon.com/araraquara/politica/NOT,0,0,1763828,araraquara-realiza-hoje-audiencia-sobre-o-plano-de-mobilidade.aspx
Notícias Rádio UFSCar 19-05-2022	19/05/2022	https://www.radio.ufscar.br/podcast/noticiasradioufscar-19-05-2022/

Fonte: Elaborado pelos autores (2022).

Capítulo 3

Relato das ações na 3ª e Última Audiência Pública de 20 de maio

Segue na sequência fotos da Audiência e nas subseções seguintes um resumo das questões e das proposituras encaminhadas, pessoalmente ou por Youtube, facebook de vereadores ou chat da reunião.

Figura 3.1: Fotos da 3ª audiência pública (1)

Fonte: Próprios Autores (2022).

Figura 3.2: Fotos da 3ª audiência pública (2)

Fonte: Próprios Autores (2022).

Figura 3.3: Fotos da 3ª audiência pública (3)

Fonte: Próprios Autores (2022).

Figura 3.4: Fotos da 3ª audiência pública (4)

Fonte: Próprios Autores (2022).

Figura 3.5: Fotos da 3ª audiência pública (5)

Fonte: Próprios Autores (2022).

Figura 3.6: Fotos da 3ª audiência pública (6)

Fonte: Próprios Autores (2022).

Figura 3.7: Fotos da 3ª audiência pública (7)

Fonte: Próprios Autores (2022).

Figura 3.8: Fotos da 3ª audiência pública (8)

Fonte: Próprios Autores (2022).

Figura 3.9: Fotos da 3ª audiência pública (9)

Fonte: Próprios Autores (2022).

Figura 3.10: Fotos da 3ª audiência pública (10)

Fonte: Próprios Autores (2022).

Figura 3.11: Fotos da 3ª audiência pública (11)

Fonte: Próprios Autores (2022).

Figura 3.12: Fotos da 3ª audiência pública (12)

Fonte: Próprios Autores (2022).

Figura 3.13: Fotos da 3ª audiência pública (13)

Fonte: Próprios Autores (2022).

Figura 3.14: Fotos da 3ª audiência pública (14)

Fonte: Próprios Autores (2022).

Figura 3.15: Fotos da 3ª audiência pública (15)

Fonte: Próprios Autores (2022).

3.1 Perguntas, comentários e sugestões na Audiência

- Fernandão (Conselho de Usuários do Transporte Coletivo do Município de Araraquara (CUTCMA):

“No passado tinha um projeto [...] de uma via em que os bairros caíam nessa via [Perimetral] sem passar pela cidade. Não sei se esse projeto ainda existe, se é viável ou não.”

“Minha outra pergunta [...] vem lá da Zona Norte. Antigamente a Zona Norte era cheia de terra, não tinha asfalto. Então tínhamos um ônibus [...], chamado poerinha, onde ele andava dentro do bairro e parava onde tinha asfalto e pegava o pessoal, inclusive era gratuito, [...] e vinha pro centro. Porque se você sair do Vale Verde e for para o Jardim Indaiá, Rafaela, você tem que vir até o centro, fazer a integração, para ir até esses bairros. [...] A proposta é para se fazer uma linha interna, dentro da zona norte, e fazer uma integração para vir para o centro. [...] E que essa linha também ligasse o pinheirinho [...]”

- Zé Carlos (CUTCMA):

“Foi falado até agora só da área urbana, eu sou da área rural (Bueno de Andrada), sou conselheiro do Conselho de Usuários do Transporte Público. [...] O que eu quero deixar bem esclarecido é que a área urbana está sendo mais bem vista. Nós vemos aí Bueno de Andrada, nós temos mais de mil ciclistas por dia. [...] Minha ideia é fazer uma via ciclista Araraquara-Bueno de Andrada. [...]”

“Outra coisa que quero deixar aqui [...], no assentamento no monte alegre, [transporte público] está deixando a desejar. Tem apenas dois horários passando lá e temos mais de 2000 famílias no assentamento e precisaria de dois horários de ônibus a mais. [...]”

“[...] Estrada Federal não pode andar tanto ônibus lotado, a empresa tem que trabalhar em cima disso aí”

- Guilherme Bianco (Vereador):

“[...] Concordo com a questão dos ônibus da Zona Norte [fala do Fernandão]. [...] Precisa de um modelo de transporte [...] circular, para que as pessoas consigam trabalhar lá [...]. Além disso, tenho três preocupações:

... me preocupou o jeito que foi abordado [A parte dos motociclistas], porque a gente sabe né, os índices têm demonstrado que as pessoas tem optado por trabalhar por aplicativo por moto e por carro justamente pela alta do desemprego [...] e justamente

tem demonstrado que quanto maior o número de motoqueiros, [...] maior o número de acidentes, justamente porque tempo é dinheiro. Gostaria que falasse mais sobre isso, porque fiquei com uma impressão bem controversa.

... Gostaria de entender a ideia [de integrar com transporte por aplicativo], se é como uma política pública de transporte.

1. Sobre a questão do VLT, [...] Gostaria de saber se fizeram levantamento financeiro para ver a viabilidade dele estar lá."

- Creuza (Presidente do conselho de usuários de transporte coletivo):

“No início da apresentação ela falou sobre cidade humana, mais segura e que possamos circular. [...] Aí eu penso na questão de que todo esse problema é gerado porque o transporte é visto como um serviço oferecido e não como um direito [...] Queria saber se existe no plano de se pensar numa política pública de se não dá pra ser circular dentro da cidade, se não se pode pensar nessas estações [...] com um serviço de van que interliga dois pontos específicos (como escola, serviço de saúde). Porque na zona norte é uma área extremamente grande e não há ônibus circular.” “Outra coisa, [...] para que a rua [2] fique somente para o transporte coletivo [...]”. Nas estações [...] que se tenha os serviços de aluguel de bicicleta”. “E se o VLT for caro, se não pode ter alternativas, como van”.

- Igor Martins (Comerciante):

"Gostaria de saber sobre retirar o estacionamento [da Francisco Vaz Filho, visto que tem comércio que depende [...] e as faixas que passariam ônibus exclusivamente e como iria funcionar, porque a vaz filho é muito estreita e não teria como estar fazendo uma via exclusiva para ônibus e ciclovia [...]."

- Agnaldo (Comerciante):

"[...] Estou preocupado com a retirada do estacionamento [da Francisco Vaz Filho]. Na vaz filho são de 10 a 11 comércios, e as transversais são estreitas e vai distanciar muito o cliente do comércio. Eu sugeriria o estreitamento do canteiro central para ampliar mais a vaz filho e estudar antes de se retirar o fluxo."

- Lígia (ONG AMAR FLORA):

"Temos na Chácara flora uma APP que existia antigamente motocross e tem um lugar ótimo para se fazer bicicross, temos um projeto da associação para fazer nessa APP tipo

um parque ecológico, e teria um lugar muito bom para fazer esse local das crianças para ensinar bicicletas. Pensando na parte da rota turística, Ali muitas construções estão sendo feitas [...] Estamos prevendo no entroncamento da represa um Caos [no tráfego] [...] e gostaria de saber se existe alguma coisa planejada e projetada para isso. [...] E na rota turística, se existe previsão de ciclovia."

3.2 Na transmissão ao vivo da audiência (Facebook)

- Henry Rodolfo no Facebook:

"Quando haverá um planejamento efetivo de mobilidade na cidade, parando com excessos de semáforos, lombadas sem fim e valetas que prejudicam em muito os veículos. Araraquara não tem nenhuma mobilidade. Aqui se pune e não se educa para o trânsito. Precisamos de fluidez, de mais vias expressas, já há a necessidade de um arco viário, quando vai sair a Marginal das Cruzes?. Talvez se houvesse mais parcerias com a iniciativa privada, poderiam construir a Marginal e ceder áreas para investimentos imobiliários , trazendo muito desenvolvimento"

- Aline Soares no Facebook:

"Aqui na ZN temos a viação Paraty, QUE NAO POSSUI ÔNIBUS, com sistema para passageiros cadeirantes como alguns da CTA. Gostaria de saber se há algum planejamento para adequação desses ônibus. Obrigada"

"Parabéns a todos, importantíssima essa audiência"

- Mafalda Santiago no Facebook:

"Tem o supermercado Tonin e é autorizado a construção do Savegnago e vice versa...isso deixa de ser viável aos munícipes, construção de galerias oferecendo variedades também aos moradores dos bairros mais disponibilidades de aquisição"

"Abastecer mais os bairros com supermercado, farmácia, academia, lotérica, etc"

Capítulo 4

Notícias, entrevistas, reportagens veiculadas como repercussão das propostas e debates posteriores fruto da Audiência e sugestões recebidas

A Tabela 02 apresenta uma lista com algumas notícias, entrevistas e reportagens posteriores à 3ª Audiência, resultado das repercussões das propostas. O conteúdo das notícias na íntegra pode ser visualizado no Apêndice 2, exceto quando em vídeo ou áudio.

Tabela 4.1: Lista de notícias posteriores à 3ª Audiência (Parte 1)

Título	Data	Fonte	Link de acesso
Plano de Mobilidade Urbana de Araraquara é apresentado em Audiência Pública	23/05/22	Jornal de Araraquara	https://jornaldeararaquara.com.br/plano-de-mobilidade-urbana-de-araraquara-e-apresentado-em-audiencia-publica/
Plano de Mobilidade Urbana de Araraquara é apresentado em Audiência Pública	23/05/22	Jornal Imparcial	https://jornalimparcial.com.br/plano-de-mobilidade-urbana-de-araraquara-e-apresentado-em-audiencia-publica/

Tabela 4.2: Lista de notícias posteriores à 3ª Audiência (Parte 2 - Final)

Título	Data	Fonte	Link de acesso
Rua 9 de julho e Voluntários da Pátria devem ser fechadas para veículos em Araraquara	24/05/22	Portal Morada de Araraquara	https://www.youtube.com/watch?v=m3xfDD-qerE
Plano de Mobilidade Urbana prevê desativação do TCI	24/05/22	Portal Morada de Araraquara	https://portalmorada.com.br/noticias/cidade/84918/plano-de-mobilidade-urbana-preve-desativacao-do-tci
Plano de Mobilidade estuda proibir trânsito no Centro de Araraquara	24/05/22	CBN Araraquara	https://www.cbnararaquara.com.br/multimedia/podcasts/som,0,0,126033,plano-de-mobilidade-estuda-proibir-transito-no-centro-de-araraquara.aspx
Araraquara pode proibir trânsito de veículos em ruas do Centro	25/05/22	A cidade On	https://www.acidadeon.com/araraquara/politica/NOT,0,0,1768100,Araraquara-pode-proibir-transito-de-veiculos-em-ruas-do-Centro.aspx
Entenda as mudanças propostas pelo Plano de Mobilidade Urbana em Araraquara	26/05/22	CBN Araraquara	https://www.cbnararaquara.com.br/noticias/SOM,0,1,126101,entenda-as-mudancas-propostas-pelo-plano-de-mobilidade-urbana-em-araraquara.aspx
Araraquara estuda desativar o Terminal Central de Integração	26/05/22	A cidade On	https://www.acidadeon.com/araraquara/politica/NOT,0,0,1768386,Araraquara-estuda-desativar-o-Terminal-Central-de-Integracao.aspx

Fonte: Elaborado pelos autores (2022).

4.1 Comentários e sugestões por Whatsapp

Ao final da 3ª Audiência, foi disponibilizado um telefone para contato por Whatsapp para o recebimento de sugestões e comentários a respeito das propostas da 3ª audiência. Até o momento da elaboração deste relatório, foram recebidos dois contatos:

- Carmen Ligia (Complementação do comentário feito em audiência):

“Tenho mais uma sugestão para propor que poderá solucionar futuramente a mobilidade no entroncamento que fica em frente a represa de captação onde 5 vias (Mario Ananias, Napoleão Selmi Dei, Rodoanel, José Barbieri Neto e Henrique Lupo) estão atravancando o tráfego nos horários de pico hoje e que irá piorar com a construção dos prédios de apartamentos e também com o loteamento (lotes pequenos) previsto no Parque Parque Planalto. Acredito que com a construção de uma ponte ligando a José Barbieri Neto e com a Henrique Lupo ou mesmo com a Napoleão Selmi Dei poderá ser a solução futura. A proposta de solucionar com semáforos, conforme o Sr. Nilson Carneiro colocou, seria para hoje pois já estamos com congestionamentos nos horários de pico nessa área. Desde já agradeço.” “Bom dia . Eu que agradeço em nome da AMAR FLORA. Esse projeto poderá futuramente fazer parte da ROTA TURÍSTICA RURAL . Se precisar posso passar o projeto detalhado.”

“Aproveito para parabenizar novamente o Professor Edson, coordenador do projeto, as professoras Juliana e Taís pela riqueza de detalhes na apresentação que poderá solucionar o problema de mobilidade pública na Câmara Municipal.”

- Wagner Silva:

“Bom dia: Gostaria de saber sobre as UPAS: A logística e tempo de espera dos ônibus são de uma irresponsabilidade total. E o hospital inaugurado pelo prefeito é péssimo e totalmente fora da logística, e passa ônibus de três em três horas segundo o funcionário da portaria , as pessoas doentes têm que andar até o poupa tempo para acessar o ônibus, é muito longe Para as UPAS , sugiro fazer uma só e próximo de um terminal que integra todos os ônibus. Para o hospital da Cuttratre : infelizmente nosso prefeito junto com essa câmara municipal muito ruim de projetos de lei perderam a Beneficência e agora estamos sem um hospital bom como era a Beneficência, então agora tem que melhorar a mobilidade para quem vai lá nesse hospital, ou fechá-lo, como a proposta de fechar o terminal de integração, seria do mesmo nível. Mas acredito que vão gastar verba sem necessidade, pois nem vocês vão resolver a situação desta cidade e não acreditamos que vocês tem condições para tal, enquanto tivermos um conjunto de pessoas sem condições de dirigir e estar no

legislativo e no executivo desta cidade, a cidade vai de mal a pior. E Eles pensam só no centro da cidade. Meus pêsames, a cidade está morrendo aos poucos. Lamentável”

4.2 Comentários e sugestões a partir da repercussão das propostas

Os comentários e sugestões a seguir foram retirados de um noticiário ao vivo veiculado pelo Portal Morada de Araraquara, com comentários da população e jornalistas a respeito das propostas.

4.2.1 Comentários dos ouvintes

- Ouvinte 1:

“Realmente se faz necessário agilizar aquele espaço (TCI) com que todos tenham acesso, quem vai de bike, de moto. Fazer uma integração inteligente. Nas grandes cidades, já fazem isso. Sem contar que ali a noite tem um problema seríssimo de segurança, então todos tendo acesso fica melhor. Sem contar o trânsito pesado dos ônibus.”

- Ouvinte 2:

“Acho que deve só reformar o TCI e deixar do jeito que tá, não tem que ficar mudando nada. Reforma o terminal, tá precisando de uma boa reforma, e continua passando os ônibus dali, acho que fica melhor.”

- Ouvinte 3:

“Engraçado, esse povo não pega ônibus e fica inventando moda. Faz eles pegarem ônibus, andar de ônibus. E outra, nem sempre a integração de um ônibus para outro é feita.”

- Ouvinte 4:

“A proposta de retirada da TCI de onde que é hoje e a mudança, acredito que seja uma boa mudança. O problema é que, na verdade o padrão de movimentação e fluxo na cidade, o padrão de transporte vai mudar radicalmente em 10 anos. 10 anos parece que tá perto, mas acredito que vai haver uma mudança muito profunda no padrão de transporte, transporte público, transporte por aplicativo. Tudo isso vai mudar muito. Eu seria ainda mais radical na mudança, precisamos pensar com uma cabeça mais ao longo prazo, porque daqui 10 anos muita coisa vai tá diferente, as tecnologias avançam exponencialmente, então a mudança vai ser muito mais profunda do que simplesmente tirar os ônibus do centro da

cidade e passar para outro lugar. Acho que temos que pensar mobilidade urbana de uma forma mais tecnológica.

- Ouvinte 5:

“Em relação ao transporte público de Araraquara, a de se pensar em maneiras de se tornar viável. Por exemplo, moro em Bueno de Andrada e é impossível aos finais de semana sair do nosso distrito utilizando transporte público, porque tem dois ou três horários só, não tem ônibus. Durante a semana, é muito penoso. Havia uma linha que atendia a Chácara Flora e não tem mais. O ônibus de Bueno de Andrada tem que fazer toda a Chácara Flora, fazer o assentamento e depois chegar em Bueno. Quem pega o transporte público aqui em bueno todo dia chega extremamente cansado. Os estudantes chegam extremamente cansados. Essa linha se tornou muito penosa, muito tempo do ônibus fazendo uma rota muito grande e sem contar os atrasos. Eles falam que caiu a quantidade de usuários de Transporte Público do nosso bairro, mas o que caiu devido a qualidade. O preço ficou muito alto, ficou muito caro andar de ônibus e a qualidade ficou muito ruim: a qualidade dos ônibus, a logística do itinerário. Então precisa mesmo se pensar em formas lógicas de transformar esse transporte coletivo em algo viável.”

4.2.2 Comentários de jornalistas

- Comentarista 1:

“Tem uma coisa que é fundamental que é um pecado que a cidade de Araraquara ainda não tenha, que é ter um aplicativo que você consegue monitorar totalmente a linha, como é o Uber. Então não preciso ir agora para o ponto se o ônibus vai passar daqui 20 minutos. Eu acesso o aplicativo e sei que ele saiu do terminal agora e vai chegar daqui a tanto tempo no final da rua dois. [...] Essas informações são preciosas e não é uma tecnologia avançadíssima. Então a pessoa se desloca sabendo quanto tempo ficará dentro do ônibus e assim você melhora a qualidade do transporte.”

- Comentarista 1:

“[Para as Zonas 30] evidentemente tem que se pensar com muita inteligência como se desvia o tráfego normal fora dessas vias. E se isso é possível ser feito nas escolas do centro de Araraquara eu acho muito complexo isso, porque se tem um conjunto de escolas que tornaria isso inviável.”

- Comentarista 2:

“[...] Apesar de toda a capacidade da professora Luciana, nós gostaríamos de um grupo de urbanistas de todos os segmentos, grupos de urbanistas reconhecidos, [...] e é bom saber os nomes dos participantes desse grupo”

- Comentarista 1:

“Acredito que o plano de mobilidade aponta para questões extremamente interessantes e modernas que eu até duvido que saia do papel [...] nossa sociedade é muito reticente [...] aí eu concordo com ela, exatamente no centro da cidade, porque realmente é um fluxo artificial e você pode diluir isto em outras interligações, em outros espaços urbanos a serviço do usuário.”

- Comentarista 2:

“A discussão tem que ser ampliada. A questão por exemplo da rua 5, de retirar todo o movimento do veículo. Agora, isso já acontece na Europa [...] Daqui a pouquinho, você poderá circular somente pelas avenidas, não pelas ruas. [...] [Na Europa] O carro certamente já não é mais permitido circular nas regiões centrais. Então, são situações que as cidades brasileiras precisam começar a ser repensadas, e é muito importante Araraquara estar na dianteira desse pensamento.”

- Comentarista 3:

“Eu acho extremamente viável esse tipo de situação [retirada do TCI], sou favorável a você ter outra situação no TCI, não vejo utilidade para ele hoje, muito pelo contrário, acho que a cidade poderia estar aproveitando esse espaço para outras coisas. Vejo que há condições para que a cidade se modernize. [...] Acho muito tempo ainda o tempo de 4 a 6 anos para que a gente possa rever essa situação. [...] Vejo com bons olhos essa retirada do centro da cidade.”

- Comentarista 4:

“Vejo que a ideia é boa, mas não acredito na praticidade das propostas [...] Trazemos sempre com frequência as reclamações dos usuários que não estão conseguindo integrar em muitas linhas do Transporte Público de Araraquara. Então há problema de integração. Para esse projeto se tornar viável, precisa de muito investimento [...] vamos precisar fazer toda mudança logística nas linhas [...] Começar a mudar o sistema de linhas, e por que não um sistema de linhas circulares [...] nos bairros muito populosos? [...] primeiro tem que se

pensar na logística das linhas, no itinerário, para depois começar a falar em investimento e retirar todo esse fluxo do centro de Araraquara.”

- Comentarista 1:

“[...] Acho que as mudanças têm que ser feitas juntas. As linhas precisam ser remodeladas justamente para não passar e aí você tem que gerar uma nova cultura de integração. A integração por cartão tem que funcionar, que hoje ela é capenga, em alguns momentos ela funcionava.”

- Comentarista 5:

“[...] tem que melhorar MUITO a integração com os bilhetes. [...] você pega por exemplo a cidade de nova york [...] você paga por um dia de uso do transporte público [...] por uma tarifa fixa [...] Por que não fazer uma tarifação por período? Você por exemplo paga por duas horas de transporte público e, durante essas duas horas, você vai para onde você quiser. [...] Repensar o transporte público para que não seja uma coisa burocrática [...] que acaba não funcionando.”

Capítulo 5

Análises das repercussões e sugestões

Verifica-se que, entre comentários, sugestões e dúvidas, houve participação de diversos setores da sociedade, como ONGs, conselhos municipais, legisladores, comerciantes, jornalistas e população em geral. A Tabela 03 resume comentários, sugestões e dúvidas observadas no tópico 3 e 4 deste relatório.

Tabela 5.1: Resumo dos comentários, sugestões e dúvidas a partir das propostas (Parte 1)

Tipo	Descrição	Local
Sugestão	Necessidade de criação de vias perimetrais	Audiência
Dúvidas	Dúvidas a respeito de antigos projetos de vias perimetrais	Audiência
Sugestão	Solicitação de linha de transporte público circulares e interbairros na região Norte	Audiência, Noticiário (Portal da Morada Araraquara)
Sugestão	Rota Ciclista Araraquara-Bueno de Andrada	Audiência
Sugestão	Novos itinerários para o Assentamento Monte Alegre	Audiência
Sugestão	Aumento de itinerários para distritos e zonas rurais a fim de reduzir superlotação e sensação de insegurança	Audiência

Tabela 5.2: Resumo dos comentários, sugestões e dúvidas a partir das propostas (Parte 2)

Tipo	Descrição	Local
Dúvidas	Dúvidas a respeito de como motociclistas foram abordados pelo Plano	Audiência
Dúvidas	Dúvidas a respeito de como está sendo tratado o transporte por aplicativo pelo plano	Audiência
Dúvidas	Dúvidas a respeito do levantamento de custo econômico para o futuro VLT	Audiência
Sugestão	Manter a rua 2 apenas para Transporte Público Coletivo	Audiência
Sugestão	Necessidade de serviços de aluguel de bicicleta	Audiência
Sugestão	Alternativas de ocupação da Reserva Estratégica para Transporte Coletivo de Alta Capacidade enquanto ainda não há demanda suficiente	Audiência
Dúvidas	Dúvidas sobre possibilidade de remoção do estacionamento na Vaz Filho	Audiência (Facebook)
Sugestão	Estreitamento do canteiro central ao invés de remoção de estacionamento na Vaz Filho	Audiência (Facebook)
Sugestão	Local para a educação no trânsito e ensinamentos e treinos de bicicleta	Audiência (Facebook), Whatsapp
Sugestão	Criação de uma ponte de forma melhorar a fluidez de veículos no entroncamento (Mario Ananias, Napoleão Selmi Dei, Rodoanel, José Barbieri Neto, Henrique Lupo) entre José Barbieri Neto e Henrique Lupo	Audiência (Facebook), Whatsapp
Sugestão	Reorganização semaforica de forma a minimizar tempos de espera no trânsito	Audiência (Facebook)

Tabela 5.3: Resumo dos comentários, sugestões e dúvidas a partir das propostas (Parte 3)

Tipo	Descrição	Local
Sugestão	Operações consorciadas para construção da Marginal das Cruzes	Audiência (Facebook)
Sugestão	Metas para adaptação total dos ônibus para PNE da via Paraty	Audiência (Facebook)
Sugestão	Aumento dos usos mistos e comércios locais de forma generalizada na cidade	Audiência (Facebook)
Sugestão	Solicitação de ampliação de linhas de transporte coletivo para Unidades de Saúde de forma generalizada	Whatsapp
Comentário	Concordância com as mudanças no TCI	Noticiário (Portal da Morada Araraquara)
Comentário	Discordância com as mudanças no TCI, necessidade apenas de uma reforma	Noticiário (Portal da Morada Araraquara)
Sugestão	Necessidade de melhoria ou reformulação das formas de integração	Noticiário (Portal da Morada Araraquara)
Comentário	Concordância com as mudanças no TCI	Noticiário (Portal da Morada Araraquara)
Sugestão	Necessidade de uso mais intensivo de tecnologias no Sistema de Transporte Público	Noticiário (Portal da Morada Araraquara)
Sugestão	Ampliação de itinerários para Bueno de Andrada, principalmente aos finais de semana	Noticiário (Portal da Morada Araraquara)
Sugestão	Redução do tempo de viagem dos itinerários para Bueno de Andrada	Noticiário (Portal da Morada Araraquara)
Sugestão	Necessidade de estudos mais detalhados para a Zona 30 nas escolas do centro	Noticiário (Portal da Morada Araraquara)
Comentário	Necessidade de maior divulgação da equipe responsável por este Plano de Mobilidade; Comentarista alega desconhecimento	Noticiário (Portal da Morada Araraquara)
Comentário	Concordância com as mudanças no TCI	Noticiário (Portal da Morada Araraquara)

Tabela 5.4: Resumo dos comentários, sugestões e dúvidas a partir das propostas (Parte 4 - Final)

Tipo	Descrição	Local
Comentário	Concordância com as restrições de veículos particulares em vias específicas	Noticiário (Portal da Morada Araraquara)
Comentário	Concordância com as mudanças no TCI	Noticiário (Portal da Morada Araraquara)
Sugestão	Redução do prazo estabelecimento para as mudanças do TCI	Noticiário (Portal da Morada Araraquara)
Comentário	Discordância com as mudanças no TCI, necessidade apenas de uma reforma	Noticiário (Portal da Morada Araraquara)

Fonte: Elaborado pelos autores (2022).

De maneira geral, o que se observa é a solicitação repetitiva da sugestão (ID 03) de linhas interbairros e circulares na região norte da cidade, isto é, Vale Verde, Selmi Dei e Pinheirinho. Também houve muitas solicitações para mudanças nos itinerários existentes, com aumento da frequência de determinadas linhas. Adicionalmente, também se viu recorrente a solicitação de uso de tecnologia inteligente no sistema de transporte público coletivo, bem como melhoria nos sistemas de integração pelo cartão.

Muitas dessas sugestões já estão presentes no Plano, conforme visto no Relatório 12, tal como a melhoria no sistema de integração e uso de tecnologia para minimizar tempos de espera, serviços de aluguel de bicicletas, as vias perimetrais (Hierarquia viária), entre tantas outras, reforçando a importância para a sociedade e a necessidade de maior destaque pelo Plano. As demais sugestões, como uma sugestão de mais um local (no caso na Chácara Flora além do Pinheirinho já proposto) para educação infantil no trânsito e ensino de bicicletas, mudanças de itinerários, entre outras, serão avaliadas pela equipe responsável pela inclusão ou não, mediante a estudos técnicos e diretrizes existentes na Lei Federal 12.587/2012.

Reforça-se que durante a apresentação foram apresentados slides com imagens e resumo das propostas (Apêndice 1) assim como vídeos com simulações de situações antes e depois das propostas por meio dos seguintes link de acesso: https://www.nucleo.degeo.ufscar.br/?page_id=2818

Diante do relatório apresentado concluímos a relevância da Audiência e o grande impacto na

motivação da opinião pública nas propostas apresentadas. Concluimos pelo agradecimento das novas proposituras bem como a importância dessa fase prevista no Contrato de serviços celebrado entre PMA/CTA e FAI/UFSCar. A 3ª e última Audiência Pública prevista cumpriu seu papel de divulgar, ouvir, debater e dar transparência ao processo.

Reiteramos que todos os relatórios de atividades técnicas e pesquisas realizados estão disponíveis no site da CTA no link:<http://ctaonline.com.br/index.php/planmob-araraquara.html>. Da mesma forma, também estarão disponíveis, assim que aprovados, os 2 cadernos finais que irão compor a proposta final da revisão do Plano de Mobilidade de Araraquara: MOBILIDADOS E MOBILIAÇÕES.

Apêndices

Apêndice 01 - Apresentação de
Slides

3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE ARARAQUARA

20 de maio

REVISÃO DO PLANO DE MOBILIDADE ARARAQUARA_ 2022

MOBILI_AÇÕES

Universidade Federal de São Carlos - UFSCar
Equipe coordenação:

Profa Dra. Enga. Thais Guerreiro
Profa Dra. Arq. Luciana Gonçalves
Profa Dra. Arq. Rochele Ribeiro
Prof. Dr. Eng. Edson Melanda

Lei nº 12.587/2012

Estabelece as diretrizes da
**Política
Nacional de Mobilidade Urbana**

**Planos de
Mobilidade
Urbana**

**Instrumento de efetivação
da Política Nacional de
Mobilidade Urbana e
deverá contemplar os
princípios, os objetivos e
as diretrizes da Lei nº
12.587/2012**

Hierarquia segundo a Política Nacional de Mobilidade Urbana

A Lei prioriza

- Não motorizados sobre motorizados
- Transporte público coletivo sobre individual motorizado

Pedestres

Ciclistas

Transporte público coletivo

Transporte de carga

Automóveis e motos particulares

DESAFIOS do Plano de Mobilidade realizado em meio a Pandemia COVID 19:

- Pesquisas foram realizadas por meio da tecnologia WEB, questionários Origem-Destino e contagem veicular por câmeras de vigilância;
- Transporte coletivo de ônibus urbano em crise;
- Ascensão do transporte por aplicativos;
- Bicicletas em maior uso e solicitação seja a lazer ou trabalho

ROTEIRO DESTA APRESENTAÇÃO:

- **PLAMOB** (MobiliDADOS e MobiliAÇÕES)
- INTRODUÇÃO E PRINCIPIOS
- **MOBILIDADE ATIVA** (Pedestres e Ciclistas)
- **MOBILIDADE COLETIVA** (Ônibus)
- **MOBILIDADE INDIVIDUAL MOTORIZADA** (Veículos Particulares, Fretamento e Logística Urbana)
- **GESTÃO DA MOBILIDADE E PARTICIPAÇÃO** (Conselho e Sistemas Informatizados Integrados)
- **PRAZOS E AÇÕES PREVISTAS** (Quadro de Ações para Curto, Médio e Longo prazos)

•A ENTREGA FINAL SERÁ APÓS A COMPILAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS + AUDIÊNCIA PÚBLICA E OUTRAS REUNIÕES TEMÁTICAS COM PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS ESPECIALIZADOS .FINALMENTE SERÃO ENTREGUES 2 CADERNOS :

- 1.MobiliDADOS (diagnóstico) e
- 2. MobiliAÇÕES (propostas finais)

TODAS AS ETAPAS DA REVISÃO DO PLANO DE MOBILIDADE ENCONTRAM-SE NO SITE DA CTA

Princípios

- Mobilidade Compartilhada
- *Multimodal e integrada*
- *Cidades para pessoas*
- *Acessibilidade universal*
- **RUMO A EMISSÃO ZERO e energia renovável.**
- Interconectividade
- **Cidade ciclável**
- Estações de interação bike e bus e aplicativos
- **Novos Terminais de Integração Intermodal**

Objetivos da Revisão do Plano de Mobilidade 2022/2032

Zonas 30

- **Escolas públicas** (Ensino básico ao Ensino médio)
- Polígono: **R. São Bento, Av. Brasil, R. Maria Janasi Biagioni, Av. Sete de Setembro, R. Antonio Prado, Av. Maria Antônia Camargo de Oliveira, Av. Barroso, R. Nove de Julho, Av. Bento de Abreu**
- **Edificações de Interesse histórico tombados**

Pisos especiais intertravados para Zonas 30

- Maior durabilidade
- Menos velocidade
- Maor permeabilidade

Exemplos de **DISPOSITIVOS DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE**

Fonte: WRI (2015)

DOTS – Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável

Estratégia de planejamento que integra o **planejamento do uso do solo à mobilidade urbana**

com o objetivo de promover cidades compactas, conectadas e coordenadas

Propostas com foco em mobilidade ATIVA segundo princípios DOTS e Ruas Completas

A estratégia DOTS estabelece diretrizes para evitar o espraiamento urbano e promover o uso eficiente da infraestrutura urbana, aproximando as áreas de moradia e as oportunidades de emprego por meio de incentivo ao **uso misto do solo próximo aos corredores e eixos de transporte coletivo**

- Áreas com potencial de transformação urbana
- Propostas PD 2022- 2032
- Propostas para explorar o potencial de transformação urbana relacionadas a mobilidade:
- Boulevard do Comercio/Boulevard dos Oitis e Av. 7 de setembro "Boulevard do Carmo".*
- Urbanismo tático.
- Redesenho urbano a partir da Orla Ferroviária

Quadro 1 – Panorama geral dos princípios de DOTS e seus objetivos de performance

Princípio	Objetivo
Caminhar	Criar bairros que estimulem as pessoas a andar a pé
Pedalar	Priorizar redes de transporte ativo
Conectar	Criar redes densas de ruas e caminhos
Transporte público	Prover acesso a sistemas de transporte coletivo de qualidade, confiáveis e integrados à cidade
Misturar	Estimular a mistura de usos do solo, a diversidade demográfica e de renda
Adensar	Otimizar a densidade de ocupação de forma correspondente à capacidade do transporte coletivo
Compactar	Reestruturar as áreas urbanas para encurtar as viagens casa-trabalho-casa
Mudar	Aumentar a mobilidade regulamentando o uso de estacionamentos e de vias públicas por veículos individuais motorizados

Fonte: Adaptado de ITDP (2017).

Quadro 3 – Resumo das diretrizes gerais para projetos em Ruas Completas

Eixos	Objetivos
Ruas para pessoas	Melhorar a segurança e a acessibilidade
	Oferecer às pessoas escolhas e redes conectadas
Ruas pela criação de novos espaços	Promover uma vida saudável e ativa
	Respeitar o contexto local
Ruas pela prosperidade	Criar espaços públicos vibrantes e atrativos
	Melhorar a sustentabilidade ambiental
	Oferecer suporte à vitalidade econômica
	Favorecer a igualdade social
	Ser flexível e com bom custo-benefício

Fonte: Adaptado de Toronto (s.d.b).

Via selecionada	Trecho das vias com intervenções parcialmente existentes a serem aperfeiçoadas	Categoria quanto ao uso veicular
Rua 9 de julho (Boulevard do Comércio)	Da Avenida Brasil à Av. José Bonifácio	Sem carros 1ª fase permanecer ônibus 2ª fase só permitido para ciclistas e pedestres
Rua Voluntários da Pátria (Boulevard dos Oitis)	Da Avenida 7 de Setembro À Avenida José Bonifácio	Impedir carros, exceto acesso aos imóveis de moradia e carga e descarga (horários específicos)
Avenida 7 de Setembro (Boulevard do Carmo)	Da Rua Voluntários da Pátria à Rua João Gurgel	Continuar para uso de ônibus de transporte urbano, veículos particulares, ciclistas em ciclorrota e pedestres.

RUA NOVE DE JULHO (Boulevard do Comércio)	
Princípios	Práticas sugeridas
CAMINHAR	1 Melhorar calçadas - melhorar índice de caminhabilidade (regularidade, inclinação, sombra ou abrigo, pisos e atratividade) 2 Travessias seguras com elevação de calçada 3 Incentivar Bolsões de Estacionamento fora da via
PEDALAR	1 Via pode compor rede cicloviária quando fechar para veículos particulares (Via compõe rede cicloviária – classificada como ciclorrota (sinalização vertical e horizontal)); 2 Investir em estacionamento para bicicletas (próximo a pontos de transporte coletivo): integração modal 3 Exigir vagas de estacionamento de bicicleta nas edificações comerciais 4 Garantir estacionamento e acesso de bicicletas aos edifícios
CONECTAR	1 Autorizar travessia de pedestre entre quadras (reduzir distâncias entre quadras) 2 Autorizar Parklets ao longo da via (priorizando pedestres)
MISTURAR	1 Garantir uso misto (comércio, serviços, institucional e habitacional) 2 Atividades diurnas e noturnas (garantia de vitalidade na área central) 3 Acesso aos edifícios de moradia
TRANSPORTE PÚBLICO	1 FASE 1 - permanece ônibus de uso coletivo, bicicletas e pedestres (médio prazo) 2 FASE 2 – permanece somente ciclistas e pedestres (longo prazo)

Voluntários da Pátria (Boulevard dos Oitis)	
Princípios	Práticas sugeridas
CAMINHAR	1 Priorizar uso por ciclistas e pedestres e uso de calçadas dinâmicas de atividades múltiplas 2 Melhorar calçadas -melhorar índice de caminhabilidade (regularidade, inclinação, sombra ou abrigo, pisos e atratividade) 3 Travessias seguras com elevação de calçada
PEDALAR	1 Via compõe rede cicloviária – classificada como ciclorrota (sinalização vertical e horizontal) 2 Investir em estacionamento para bicicletas (próximo a pontos de transporte coletivo) 3 Exigir vagas de estacionamento de bicicleta nas edificações comerciais da via 4 Acesso e estacionamento de bicicletas nos edifícios
CONECTAR	1 Em todas as calçadas devem ser instaladas interligação em nível para facilitar transposição leste-oeste da via ; 2 Considerar a via como uma calçada contínua de baixíssima velocidade para eventuais veículos para acesso às moradias.
MISTURAR	1 Garantir uso misto (comércio e serviços) 2 Atividades diurnas e noturnas (garantia de vitalidade na área central) 3 Acesso aos edifícios de moradia
TRANSPORTE PÚBLICO	1 Não é acessada por transporte público; 2 Garantir entrada para atividades comerciais (carga e descarga em horários permitidos)

Avenida 7 de Setembro – Boulevard DO CARMO	
Princípios	Práticas sugeridas
CAMINHAR	1 Melhorar calçadas para melhorar índice de caminhabilidade (regularidade, inclinação, sombra ou abrigo, pisos e atratividade) 2 Travessias seguras com elevação de calçada 3 Incentivar Bolsões de Estacionamento fora da via 4 Proibir estacionamento na via do lado direito sentido centro-bairro e promover alargamento da calçada com nichos para pontos de transporte coletivo. 5 Ampliar o trecho de desenho e mobiliário do trecho conhecido "Centro Comercial do Carmo"
PEDALAR	1 Via pode compor rede cicloviária quando fechar para veículos particulares (Via compõe rede cicloviária – classificada como ciclorrota (sinalização vertical e horizontal)); 2 Investir em estacionamento para bicicletas (próximo a pontos de transporte coletivo) 3 Exigir vagas de estacionamento de bicicleta nas edificações comerciais 4 Garantir estacionamento e acesso de bicicletas aos edifícios
CONECTAR	1 Autorizar travessia de pedestre entre quadras (reduzir distâncias entre quadras) 2 Autorizar Parklets ao longo da via (priorizando pedestres)
MISTURAR	1 Garantir uso misto (comércio, serviços, institucional e habitacional) 2 Atividades diurnas e noturnas (garantia de vitalidade na área central)
TRANSPORTE PÚBLICO	1 A via permanece com passagens e pontos de ônibus de transporte urbano 2 Zona 30 para circulação de veículos particulares com garantia de segurança e passagem para ciclistas em ciclorrota 3 Ampliação do projeto de calçadas acessíveis para pedestres

PROJETO PILOTO: CicloParque Pinheirinho
Focado na disseminação das regras de ciclismo especialmente para jovens e crianças

Principais ações:

- Rotas internas exclusivas para ciclista
- Áreas de uso para crianças em fase de aprendizado
- Sinalização horizontal e vertical
- Ciclofaixa, ciclovias e ciclorrotas (sinalizadas para educação no trânsito)
- Paraciclos e bicicletários no Parque

METAS E AÇÕES	Implantação de 125,6 km de rede cicloviária em todo território urbano e rural (ciclovias e ciclofaixas e sinalização de rotas cicloviárias) equacionadas segundo projetos executivos	METAS EM 3 FASES A CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS A SEREM AVALIADAS SEGUNDO ANÁLISES DE PROJETOS ESPECÍFICOS
	Desenvolver projetos executivos para as ciclovias equacionadas nas diretrizes deste plano	Curto prazo 2 a 4 anos
	Desenvolver de forma continuada projetos executivos de ciclovias e projetos de sinalização e preparo das ciclofaixas	Médio prazo 5 a 7 anos
	Dar segurança aos ciclistas nos 45 Km de rota rural até Buena de Andrada e Assentamento Monte Alegre (ida e volta)	Curto prazo 2 a 4 anos
	Desenvolver a rede cicloviária da cidade em etapas contínuas, ampliando 100% da rede existente a cada ano	Curto prazo 2 a 4 anos
	Construção de 13 paraciclos em praças e parques Urbanos nos próximos 4 anos	Curto prazo 2 a 4 anos
	Aumentar as viagens de bicicleta de 6 % para 20%	Médio prazo 5 a 7 anos
	Investir na sinalização das ciclorrotas em vias urbanas definidas neste Plano	Curto prazo 2 a 4 anos

REDE CICLOVIÁRIA – PRINCIPAIS PONTOS ATENDIDOS

Ponto	Local
1	Uniará/Poupatempo
2	Pça. da Independência
3	Pça. da Igreja Matriz (São Bento)
4	Museu Histórico e Pedagógico Voluntários da Pátria
5	Faculdade de Ciências Farmacêuticas - FCF - Unesp
6	Casa da Cultura Luís Antonio Martinez Corrêa
7	Câmara Municipal
8	Prefeitura Municipal
9	Santa Casa
10	Praça das Bandeiras
11	Parque Infantil
12	Igreja São Geraldo
13	Praça Santa Ângela
14	Arena da Fonte Luminosa
15	EMEF Caic Rubens Cruz Prefeito
16	Faculdade de Ciências e Letras – FCL - Unesp

Ponto	Local
17	Escola SENAI "Henrique Lupo"
18	SESC
19	Faculdade de Ciências Farmacêuticas - FCF - Unesp
20	Museu Histórico e Pedagógico Voluntários da Pátria
21	Praça Pedro de Toledo
22	Quinta do Salto Ecco Residence - Unesp
23	Salto Grande Campo Belo
24	Hotel Fazenda Salto Grande
25	E.E. Narciso da Silva Cesar
26	Parque Atacama
27	Parque Antilles
28	Parque Alamo
29	IFSP
30	Havan

Extensão Total = 143,90 km

BICICLETA - Projeto BIKE_AQUARA

+ Propostas

- Implantação do programa Caminho da Escola
- Implantação do programa Bicibus para crianças em idade escolar
- Implantação de uma rota turística urbana ao longo da rede cicloviária contemplando todos os pontos turísticos e históricos
- Contagem periódica do fluxo de ciclistas nas infraestruturas existentes
- Manutenção periódica (a cada 06 (seis) meses) da sinalização vertical e horizontal destinada ao fluxo de ciclistas;
- Manutenção periódica de espécies arbóreas que por ventura estejam presentes ao longo da infraestrutura cicloviária;

Fonte:
<https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/01/mec-inicia-processo-de-compra-de-mais-de-7-mil-bicicletas-escolares>

Fonte:
<https://aliancabike.org.br/mobilidade-nas-escolas-o-sucesso-do-bicibus/>

Proposta de 2 Terminais Intermodais de Integração (p/ônibus – bike e aplicativos)

1. Desativação do atual TCI
Implantação a médio prazo (4 a 6 anos)

2. Transformação da atual Rodoviária em Terminal Central de Integração 1
Implantação a médio prazo (4 a 6 anos)

3. Criação de Terminal Integração Vila Xavier – na região Rotunda após liberação da orla Ferroviária com integração VLT
Implantação a longo prazo (até 10 anos)

Criação de Estações de Integração Intermodal e Rede Prioritária para Transporte Público por Ônibus

Estações de Integração Modal nos Bairros (bicicletários, pontos de Uber e Ônibus)

Desativação do Terminal Central de Integração com transferência para Rodoviária

AA imagens filmes CITIES SKYLINES\Proposta Combinada\TCI-Atual+Proposta.wmv

Video 1

Consolidação da **Orla Ferroviária**
Área destinada a Reserva Estratégica para Sistema de **Alta Mobilidade**

VLIT - Veículo Leve sob Trilhos ou **BRT** (Bus Rapid Transit)

HIERARQUIA VIARIA _ Avenida Parque Vila Xavier

Simulações para novo sistema viário pós retirada dos trilhos – ligação Rotunda Vila Xavier

Vídeo 3

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Mapa Geral - Diagnóstico da Orla Ferroviária

Legenda

- Sistema viário
 - Face_Logradouro_IBGE
 - 🚌 Ponto de ônibus
 - 🚚 Canteiro central
 - Lombada
 - Sinalização Horizontal de Regulamentação
 - Sinalização Vertical de Regulamentação
 - Via de mão única
 - Estacionamento permitido: 1 lado
 - Estacionamento permitido: 2 lados
 - Proibido estacionar
 - 🚶 Faixa de pedestres
 - 🎓 Escola
 - 🛒 Mercado
 - 🏥 Hospital
 - 🌳 Árvore
 - 🚦 Sinalização Semafórica
 - 🟢 Buffer
 - VLT Traçado Proposto
- Ortofoto-Araraquara

Vídeo 2

Implantação de medidas relacionadas à redução da velocidade no entorno das estações:

1. implantação de lombofaixa e sonorizadores;
2. construção de canteiro com espera para acomodação de pedestres;
3. implantação de semáforo com botoeira;
4. alargamento/ construção de calçada e
5. melhoria/implantação de sinalização vertical e horizontal

Implantação a longo prazo (até 10 anos)

- Legenda**
- Sistema viário
 - Sinalização horizontal de regulamentação
 - Sinalização vertical de regulamentação
 - Proibido estacionar
 - Estação Bonifácio
 - Estação Bonifácio
 - VLT Traçado proposto
 - 🟢 Buffer

Diretrizes viárias

Via	Características	Largura mínima	Velocidade máxima *
VIA LOCAL	Mão única - aceita ciclorrota	14,0 m	30km/h
VIA LOCAL	Mão dupla - aceita ciclorrota	17,0 m	30km/h
VIA COLETORA	Mão dupla - com ciclofaixa e canteiro central	27,5 m	50km/h
VIA COLETORA	Mão dupla com ciclofaixa	18,0 m	50km/h
VIA ARTERIAL	Mão dupla com canteiro central e ciclovía	31,5 m	60km/h

* CTB (1997)

Importância da motocicleta na economia do município (entregas, aplicativos, alternativa econômica etc)

Não proibir, mas regulamentar o mototaxista, motos por aplicativos e motociclistas em geral.

Integração de moto taxi com transporte por aplicativo

Criar legislação municipal para estabelecer regramento _ limite máximo de velocidade, pontuação de infração de trânsito e faixas exclusivas de estacionamento e circulação - para evitar acidentes com motos, pedestres e ciclistas.

Manter faixa de acomodação em todos os semáforos como medida de segurança conforme já realizado em alguns pontos, com sucesso

+ Propostas

- **Atualização regulamento** para carga e descarga no perímetro urbano
- Restrição de acessos de veículos de carga de grande porte no perímetro urbano, com exceção de rotas e horários devidamente sinalizados em **Plano de Circulação de Cargas**
- **Promover o associativismo e/ou cooperativismo entre os proprietários de grandes veículos de carga**
- **Aplicar, os instrumentos do PLAMOB e do Estatuto da Cidade, como o EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança), PGV (Polo Geradores de Viagens) e outros às decisões sobre empreendimentos de impacto, de geração de novos polos de geração de tráfego pesado**

Fretamento - UNIARA

Período de Pico (horários de início e fim de aulas)

1. Grande fluxo de pedestres (estudantes);
2. Grande fluxo de ônibus de fretamento;
3. Grande fluxo de veículos com destino à faculdade ou somente transportando estudantes;
4. Grande risco da ocorrência de acidentes de trânsito com vítima.

Proposta
Criação de área para
acomodação dos
ônibus de fretamento -
Proximidade do
Terminal Intermodal
de Integração 1 -
região da Estação
Rodoviária

Implantação a curto prazo (até 2 anos)

Estacionamento para ônibus escolares
fretados

Terrenos vazios entre Poupatempo (unidade IV Uniara e rodoviária

Uniara Unidade I – até Terrenos para
estacionamento : 1,2Km

Próximo Rodoviária (futuro terminal
intermodal Urbano/regional
Delegacia de Policia
Hospital de campanha

ARARAQUARA

GESTÃO DA MOBILIDADE E PARTICIPAÇÃO

Conselho de Mobilidade Urbana
e
Sistemas de Gestão Integrados

GESTÃO INTELIGENTE e SUSTENTÁVEL

- Aprimoramento dos **sistemas de Informatização** e gestão semafórica inteligente;
- Equipamentos de controle e de fiscalização mediante ampliação dos pontos de câmeras de vigilância e monitoramento;
- Investimentos em equipamentos de sincronização de câmeras com semáforos e alarmes de tráfego lento;
- **Implantação apps de caronas inteligentes ao moldes da cooperativa BIBI MOB;**
- **Reforçar e aprimorar o Sistema de cartão de integração com abastecimento online**
- **Aprimorar sistemas de Geolocalização de ônibus urbano para fins de integração modal com bicicletas, aplicativos , caronas etc;**
- Sistema **vaga certa** - aplicativo com cadastro de vagas de estacionamento que evita circulação em zonas centrais;
- Implantação progressiva de **frota municipal sustentável (frota elétrica prioritariamente);**
- **Priorizar novas fontes energéticas** além do combustível fóssil, - exemplo do VLT (Veículo Leve sobre Trilho) no Parque da Orla Ferroviária;

Proposta

Criação do **Conselho de Mobilidade Urbana**, como órgão superior de assessoramento e consulta da administração municipal, com funções fiscalizadoras e deliberativas no âmbito de sua competência.

O Conselho deverá ser paritário, composto por membros efetivos :

I - **Representantes do Executivo Municipal** da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Obras e Serviços, Secretaria de Educação, Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Governo, Planejamento e Finanças e Controladoria do Transporte de Araraquara (CTA).

II - **Representantes da sociedade civil**, oriundos da sociedade civil. Como exemplo: representante de grupos ciclistas, Sindicato do Comércio Varejista de Araraquara, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, Ordem dos Advogados do Brasil, Cooperativa de Motoristas de Aplicativos de Araraquara, entre outros grupos de interesse à mobilidade urbana.

Justificativas:

Visto o diagnóstico preocupante da infraestrutura existente para a mobilidade ativa e a essencialidade e priorização em cima dos demais meios de transportes (Conforme Lei Federal n.º 12.587/2012), sugere-se uma participação mais ativa da sociedade civil e dos agentes públicos na construção de uma cidade com priorização na mobilidade mais sustentável, acessível e segura para toda a população.

➔ O conselho será o responsável direto pelo acompanhamento do desenvolvimento de programas e projetos relacionados a este Plano de Mobilidade, bem como de futuras revisões.

FASES DE IMPLANTAÇÃO MOBILI-Ações FASE 1 - curto prazo até 4 anos

Prazos para realização das propostas a serem adotadas no Plamob	Prazo máximo
Curto prazo	até 4 anos
Médio prazo	até 7 anos
Longo Prazo	até 10 anos* prazo máximo para realização da próxima revisão /atualização

FASE	DESCRIÇÃO	Prazos
1	<p>Criação do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana</p> <p>Reforçar o aprimoramento do sistema de cartão de integração online</p> <p>Ampliar os locais para carregamento do cartão de integração do sistema de transporte público coletivo por ônibus, tais como em lotéricas, shopping e estabelecimentos comerciais diversos</p> <p>Normatização para exigência de padronização dos passeios públicos nas vias comerciais: Av. Sete de Setembro e Alameda Paulista</p> <p>Implantação de fase 1 das ZONAS 30 – escolas e edificações tombadas</p> <p>Implantação de rede cicloviária : Rotas Norte e Rural com ciclorrotas, ciclovias, ciclofaixas, bicicletários e demais infraestrutura cicloviária</p> <p>Implantação da Rede Prioritária de Transporte coletivo</p> <p>articulação da rede de ciclovias com as rotas de transporte público coletivo, para promoção e aperfeiçoamento da integração :Estações BAIROS intermodais para bikes/bus e aplicativos: CAIC_Vale do Sol, Pça Pinheirinho e Pça do Advogado - Roseiras</p>	curto prazo 1 a 4 anos

FASES DE IMPLANTAÇÃO MOBILI-Ações
FASE 2 – médio prazo até 7 anos

	DESCRIÇÃO	Prazos
2	<p>Encerramento das atividade do TCI no centro da cidade</p> <p>Mudança do Terminal de Integração Central para junto à área do Terminal Rodoviário com integração de ciclovias, aplicativos, diferentes linhas e concessionárias de transporte urbano, regional, intermunicipal e interestadual</p> <p>Implantação de rede cicloviária : Rotas Leste e Entre Parques Pinheirinho e parque Basalto</p> <p>Implantação de fase 1 das ZONAS 30 – escolas e edificações tombadas</p> <p>Investimentos em tecnologia da informatização a fim de sistematizar e unificar códigos de trajetos, veículos e horários.</p> <p>Instalar o Sistema de Transporte Público Coletivo por meio de Veículo Leve sobre Trilhos – VLT no trecho da Orla Ferroviária e promover a devida integração com o sistema de ônibus e ciclovias;</p>	médio prazo 5 a 7 anos

FASES DE IMPLANTAÇÃO MOBILI-Ações
FASE 3 – longo prazo de 7 a 10 anos

	DESCRIÇÃO	Prazos
3	<p>Criação de novo Terminal de Integração Intermodal na área de desativação da ferrovia(TERMINAL ROTUNDA)</p> <p>Implantação de rede cicloviária : Rotas Sul, Oeste</p> <p>Implantação da avenida parque marginal à orla ferroviária (lado Vila Xavier)</p> <p>Ampliação das ZONAS 30 para demais pontos de concentração de pedestres e equipamentos públicos;</p> <p>Investimentos em frotas públicas sustentáveis (veículos elétricos)</p>	longo prazo 8 a 10 anos

10 anos : validade do Plano com previsão de novo processo de revisão

Plano de Mobilidade
2022/2032

Whatsapp para dúvidas e sugestões :

 (16) 99761-3121*

Apêndice 02 - Notícias
Pré-Audiência

PUBLICIDADE

🏠 / ARARAQUARA / POLITICA / Araraquara realiza hoje audiência sobre o Plano de Mobilidade

POLITICA

Araraquara realiza hoje audiência sobre o Plano de Mobilidade

População pode participar e enviar sugestões presencialmente ou pelas redes sociais

Equipe acidade on | ACidadeON/Araraquara - 20/5/2022 14:58

Plano de Mobilidade Urbana prevê propostas para os próximos dez anos (Foto: Amanda Rocha)

Araraquara realiza, nesta sexta-feira (20), às 18h30, no plenário da Câmara Municipal, a última audiência pública sobre o Plano de Mobilidade Urbana do Município.

O objetivo, segundo a administração, é concluir etapas de propostas e plano para o futuro da mobilidade urbana da cidade. O encontro de hoje visa ampliar o debate com a população.

A audiência vai ser coordenada pela Coordenadoria de Mobilidade Urbana e por técnicos da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), que realizam a pesquisa e o plano.

Segundo a Prefeitura, essa é a etapa final do plano, que teve início com a fase de diagnóstico com pesquisas; contagem de veículos em pontos específicos, e outros estudos.

Os professores responsáveis pelo estudo são Luciana Márcia Gonçalves (doutora em Urbanismo), Thais de Cassia Martinelli Guerreiro (doutora em Engenharia de

Transporte), Rochele Amorim Ribeiro (doutora em Mobilidade Urbana) e Edson Melanda (coordenador geral e doutor em Geoprocessamento).

Luciana Márcia Gonçalves explicou o próximo passo da iniciativa. "Nas audiências anteriores foram coletadas as propostas da população, assim como foram apresentadas as etapas de pesquisas realizadas. Agora serão apresentadas para debate as propostas de planejamento para os próximos 10 anos, ou seja, o Plano de Mobilidade trata da mobilidade de Araraquara até 2032", evidenciou.

Ela falou sobre os obstáculos encontrados para se realizar o levantamento. "Esse é um plano muito especial, que superou as dificuldades da fase de coleta de dados em meio a pandemia da covid-19 e aproveitou a oportunidade para refletir sobre a mobilidade que queremos na nova fase. Ideias como cidade ciclável, mobilidade ativa e cidades para pessoas nortearam as propostas que dão ênfase à estruturação de rotas cicloviárias, ampliação de zonas de pedestres, criação de zonas 30, promoção da segurança viária e interconectividade multimodal", esclareceu Luciana.

O coordenador de Mobilidade Urbana e presidente da Controladoria de Trânsito de Araraquara, Nilson Carneiro, afirmou que esse plano é um instrumento que todas as prefeituras de municípios com mais de 20 mil habitantes são obrigadas a fazer.

"Esse plano prevê um planejamento na área da mobilidade urbana, relativo a transporte por ônibus, relativo a taxi, agora aos aplicativos, relativo a carga e descarga, a segurança dos pedestres, a deslocamento a pé, a áreas de tráfego calmo, entre outras coisas. Tudo vai ser pensado através de pesquisas de origem-destino e uma série de fatores. É um instrumento para planejarmos a cidade dentro de um período previsto de dez anos", esclareceu.

Nilson revelou que o atual plano de mobilidade proposto conta com diversas novidades.

"No último período, ou seja, do último plano de mobilidade que fizemos para agora, entraram alguns fatores importantes, entre eles o transporte por aplicativo, que teve uma influência de impactação, diminuiu o número de viagens por ônibus e com isso foi preciso colocar a parte de financiamento do transporte público. O volume de motocicletas também aumentou muito no Brasil como um todo. Existe ainda um forte incentivo da utilização da bicicleta e hoje as cidades estão diminuindo alguns locais e espaços para carros, motos, caminhões, e ampliando os espaços para bicicletas. Por isso, o nosso plano de mobilidade criou um planejamento estratégico para a

implantação de ciclovias e ciclofaixas na cidade como um todo", ponderou.

Nas duas audiências anteriores foram coletadas as propostas da população, assim como foram apresentadas as etapas de pesquisas realizadas.

Nessa terceira atividade, a comunidade é novamente convidada a participar, com a possibilidade de apresentar sugestões e propostas na própria transmissão ao vivo pela TV Câmara, no canal 17, que também poderá ser acompanhada pelo canal da Prefeitura no Youtube.

PUBLICIDADE

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

LEGISLATIVO

Araraquara aprova em 1º turno proibição para arquitetura hostil

SESSÃO DA CÂMARA

Câmara de Araraquara aprova lei dos cemitérios em 1º turno

Em breve, não será mais permitido estacionar na Avenida Vaz Filho

Por Redação - 18 de maio de 2022

Coordenadoria de Mobilidade Urbana responde demandas do vereador Rafael de Angeli (PSDB)

Com os problemas de trânsito na Alameda Paulista, as vagas de estacionamento foram retiradas e replantadas, em quarenta e cinco graus, nas ruas transversais, para ser ampliada a faixa de rolagem e diminuído o congestionamento.

Pensando nesse exemplo, o primeiro secretário da Mesa Diretora do Legislativo, vereador Rafael de Angeli (PSDB), protocolou o [Requerimento nº 382/2022](#), questionando a Prefeitura se o mesmo procedimento poderia ser feito na Avenida Vaz Filho.

Recentemente, a Coordenadoria de Mobilidade Urbana [respondeu](#) ao parlamentar, declarando que contratou a Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos (FAI – UFSCar), para a elaboração de um Plano de Mobilidade Urbana de Araraquara, que está em fase final de elaboração, e cuja sua terceira audiência pública deve ocorrer ainda neste mês.

De acordo com a Coordenadoria, o Plano envolveu pesquisas sobre o deslocamento das pessoas no município, e contagens dos veículos, proporcionando conhecimento sobre as condições de mobilidade da cidade.

O setor acrescentou que a apresentação das propostas deverá ser entregue até o final de junho deste ano, juntamente com a conclusão do Plano. A Coordenadoria também informou que estão previstas adequações nas vias coletoras de Araraquara, dentre elas a Avenida Francisco Vaz Filho.

Diante da tendência de crescimento da região e da implantação de novos conjuntos habitacionais, o setor concordou com a aplicação de uma medida de proibição de estacionamento na via em questão, visando a melhorar as condições de fluidez do tráfego.

O parlamentar acredita no investimento em mobilidade urbana. "É ótimo saber que a Prefeitura tem se preocupado com o deslocamento de pessoas e veículos na cidade, o que facilita a vida de todos, ajudando no comércio, na economia, na diminuição de acidentes e coopera para uma cidade mais harmônica e boa para viver. No caso da Vaz Filho, é importante proibir o estacionamento durante o dia, para melhorar o trânsito na região, pois à noite os usuários dos estabelecimentos alimentícios se sentem mais seguros estacionando na própria avenida. No período noturno, o comércio não funciona, reduzindo o tráfego no local", explica e finaliza Angeli.

(Comunicação Social – Câmara Municipal de Araraquara)

Redação

O que você procura?

(<https://www.facebook.com/portalmorada/>)

(<https://twitter.com/portalmorada>)

NOTÍCIAS

FALE COM A REDAÇÃO:

contato@portalmorada.com.br ()

Estacionamento na Avenida Vaz Filho será proibido

Medida integra novo plano de mobilidade, mas ainda não tem data para ser efetuada

Postado em: 18/05/2022 às 16:57

Autor: Redação

f ([https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?](https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://portalmorada.com.br/noticias/cidade/84857/estacionamento-na-avenida-vaz-filho-sera-proibido)

[u=https://portalmorada.com.br/noticias/cidade/84857/estacionamento-na-avenida-vaz-filho-sera-proibido](https://portalmorada.com.br/noticias/cidade/84857/estacionamento-na-avenida-vaz-filho-sera-proibido))

t ([https://twitter.com/home?](https://twitter.com/home?status=https://portalmorada.com.br/noticias/cidade/84857/estacionamento-na-avenida-vaz-filho-sera-proibido)

[status=https://portalmorada.com.br/noticias/cidade/84857/estacionamento-na-avenida-vaz-filho-sera-proibido](https://portalmorada.com.br/noticias/cidade/84857/estacionamento-na-avenida-vaz-filho-sera-proibido))

X

G+ ([https://plus.google.com/share?](https://plus.google.com/share?url=https://portalmorada.com.br/noticias/cidade/84857/estacionamento-na-avenida-vaz-filho-sera-proibido)

[url=https://portalmorada.com.br/noticias/cidade/84857/estacionamento-na-avenida-vaz-filho-sera-proibido](https://portalmorada.com.br/noticias/cidade/84857/estacionamento-na-avenida-vaz-filho-sera-proibido))

W ([whatsapp://send?](https://whatsapp://send?text=https://portalmorada.com.br/noticias/cidade/84857/estacionamento-na-avenida-vaz-filho-sera-proibido)

[text=https://portalmorada.com.br/noticias/cidade/84857/estacionamento-na-avenida-vaz-filho-sera-proibido](https://portalmorada.com.br/noticias/cidade/84857/estacionamento-na-avenida-vaz-filho-sera-proibido))

A elaboração de um Plano de Mobilidade Urbana de Araraquara, que está em fase final de elaboração, deverá ser apresentado nas próximas semanas. O estudo é realizado pela Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos (FAI – UFSCar), que realizará a terceira audiência pública sobre o tema ainda neste mês.

De acordo com a Coordenadoria de Mobilidade Urbana de Araraquara, o Plano envolveu pesquisas sobre o deslocamento das pessoas no município, e contagens dos veículos, proporcionando conhecimento sobre as condições de mobilidade da cidade.

O setor acrescentou que a apresentação das propostas deverá ser entregue até o final de junho deste ano, juntamente com a conclusão do Plano. A Coordenadoria também informou que estão previstas adequações nas vias coletoras de Araraquara, dentre elas a Avenida Francisco Vaz Filho.

Diante da tendência de crescimento da região e da implantação de novos conjuntos habitacionais, o setor concordou com a aplicação de uma medida de proibição de estacionamento na via em questão, visando a melhorar as condições de fluidez do tráfego.

X

As informações constam na resposta a um requerimento, feito pelo vereador Rafael De Angeli (PSDB), em que o parlamentar questiona sobre alternativas para o tráfego naquela região, lembrando o caso da Alameda Paulista, onde as vagas de estacionamento também foram retiradas e replantadas, em quarenta e cinco graus, nas ruas transversais. "É ótimo saber que a Prefeitura tem se preocupado com o deslocamento de pessoas e veículos na cidade, o que facilita a vida de todos, ajudando no comércio, na economia, na diminuição de acidentes e coopera para uma cidade mais harmônica e boa para viver. No caso da Vaz Filho, é importante proibir o estacionamento durante o dia, para melhorar o trânsito na região, pois à noite os usuários dos estabelecimentos alimentícios se sentem mais seguros estacionando na própria avenida. No período noturno, o comércio não funciona, reduzindo o tráfego no local", explicou Angeli.

Assista ao vídeo abaixo e saiba mais sobre o assunto:

RELACIONADAS

LUÍS ANTONIO

Município decreta luto oficial por morte de assessora
(<https://portalmorada.com.br/noticias/cidade/84920/municipio-decreta-luto-oficial-por-morte-de-assessora>)

24/05/2022 às 16:15

REDAÇÃO

Plano de Mobilidade Urbana prevê desativação do TCI
(<https://portalmorada.com.br/noticias/cidade/84918/plano-de-mobilidade->

Quarta-Feira, 25 de Maio de 2022

Céu Limpo 25

Login_Cadastre-se

- Home

BUSCAR

14:57:24

Faça uma busca...

Buscar

Início

Editoria

Cotidiano

COTIDIANO

19/05/2022 às 11h25min - Atualizada em 19/05/2022 às 11h25min

Novo plano de mobilidade irá proibir estacionamento na Vaz Filho

Coordenadoria de Mobilidade Urbana prevê mudanças na Avenida

Comentar

Direto da Redação

Foto: Site Câmara Araraquara

Araraquara vai passar por mudanças em principais vias, com o objetivo melhorar o trânsito da cidade. Será divulgado nas próximas semanas, o Plano de Mobilidade Urbana, realizado por meio de um estudo em uma parceria com Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UFSCar. Na proposta, a Coordenadoria de Mobilidade Urbana de Araraquara prevê mudanças na Avenida Francisco Vaz Filho.

Segundo o Órgão, será proibido o estacionamento na avenida. O motivo é melhorar as condições de fluidez do tráfego, já que existem uma tendência de crescimento na região, com a implantação de novos conjuntos habitacionais.

Vereador Questiona

O vereador Rafael De Angeli (PSDB) questionou o Órgão, por meio de [requerimento](#), sobre a situação da Vaz Filho e quais formas poderiam ser adotadas para melhorar o trânsito na via, destacando o que foi realizado na Alameda Paulista.

Na avenida, as vagas de estacionamento foram retiradas e reimplantadas, em quarenta e cinco graus, nas ruas transversais, para ser ampliada a faixa de rolagem. A ação diminuiu o congestionamento na via. "O mesmo procedimento poderia ser feito na Avenida Vaz Filho?", questiona o vereador.

Rafael De Angeli (PSDB)

"No caso da Vaz Filho, é importante proibir o estacionamento durante o dia, para melhorar o trânsito na região, pois à noite os usuários dos estabelecimentos alimentícios se sentem mais seguros estacionando na própria avenida. No período noturno, o comércio não funciona, reduzindo o tráfego no local", explicou o vereador.

Vale lembrar que estão previstas adequações em outras vias coletoras de Araraquara. A conclusão do plano de Mobilidade Urbana deve ocorrer em junho deste ano.

Link <https://araraquaraagora.com>.

Tags »

[araraquara](#) [araraquara agora](#) [araraquara on](#) [araraquara noticias](#) [noticias araraquara](#) [Vaz Filho](#)

Notícias Relacionadas »

ARARAQUARA CIDADE DESTAQUE

Plano de Mobilidade realizado por professores e pesquisadores da UFSCar terá Audiência Pública

Por Redação 12/05/2022 0 0

No dia 20 de maio, às 18h30, acontece a Audiência Pública em que será apresentada e discutida a proposta final para o Plano de Mobilidade de Araraquara, realizado por professores do Departamento de Engenharia Civil (DECiv) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Essa é a terceira e última Audiência Pública sobre o tema e objetiva concluir a etapa de propostas e planos para o futuro da mobilidade urbana da cidade. É a etapa final do Plano de Mobilidade, que teve início com a fase de diagnóstico e que envolveu pesquisas contemplando entrevistas com a população sobre seus deslocamentos, contagens de veículos em pontos específicos da malha urbana, além de um amplo conhecimento sobre as condições de mobilidade do município.

Nas audiências anteriores foram coletadas as propostas da população, assim como foram apresentadas as etapas de pesquisas realizadas. Agora serão apresentadas para debate as propostas de planejamento para os próximos 10 anos, ou seja, até 2032.

No Plano estão inclusos itens como cidade ciclável, mobilidade ativa e cidades para pessoas, que por sua vez nortearam as propostas que dão ênfase à estruturação de rotas cicloviárias, ampliação de zonas de pedestres, criação de Zonas 30, promoção da segurança viária, integração modal e interconectividade multimodal.

Os professores responsáveis pelo estudo são Luciana Márcia Gonçalves, Thais de Cassia Martinelli Guerreiro, Rochele Amorim Ribeiro, o coordenador geral, Edson Augusto Melanda, além de estagiários, mestrandos e doutorandos, todos do DECiv da UFSCar.

A audiência será realizada na Câmara Municipal de Araraquara, com modelos de apresentação híbrida, presencial e online, pelo canal do YouTube (<https://bit.ly/3kQHhXH>).

ARARAQUARA CIDADE DESTAQUE

Plano de Mobilidade Urbana de Araraquara é apresentado em Audiência Pública

Por Redação 23/05/2022 0 0

Uma Araraquara que prioriza o pedestre e conecta modais rodoviário, ciclovitário e ferroviário. Esta cidade do futuro foi apresentada na terceira e última Audiência Pública sobre o Plano de Mobilidade Urbana de Araraquara, realizada na sexta-feira (20), no Plenário da Câmara Municipal.

A discussão foi conduzida pelo vereador Paulo Landim (PT). “Foi uma audiência muito proveitosa, com duração de quase três horas e meia, com profissionais gabaritados e participação ativa da população, todos discutindo o planejamento urbano de Araraquara”, afirmou. A vereadora Fabi Virgílio (PT) e o vereador Guilherme Bianco (PCdoB) também participaram do evento.

Em cumprimento à [Lei nº 12.587/12](#), os Planos de Mobilidade Urbana (PlanMob) devem ser revistos a cada dez anos. No entanto, por conta da pandemia de Covid-19, a [Lei nº 14.000/20](#) prorrogou o prazo de atualização dos PlanMob para 12 de abril de 2023, para cidades com até 250 mil habitantes.

O último plano de mobilidade realizado por Araraquara foi em 2008. A proposta atual foi elaborada por equipes de pesquisadores e técnicos da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). “O que pautou este Plano de Mobilidade Urbana pra Araraquara foi justamente pensar mais nas pessoas. É a inversão da pirâmide: pensar primeiro no pedestre, depois no ciclista, depois no transporte coletivo, para depois chegar no individual”, afirmou a professora da universidade Luciana Márcia Gonçalves.

Plano de Mobilidade 2022 – 2032

Com previsão de 10 anos, o plano é dividido em três etapas: de curto, médio e longo prazo. Entre as ações, está prevista a implantação das Zonas 30 para áreas escolares e edificações históricas, com pisos intertravados (ou seja, blocos de concreto pré-fabricados, travados entre si por conexão lateral e por atrito entre as peças), nivelção da rua com a calçada e sinalização para menor velocidade. Outra ideia é o modelo de shopping a céu aberto, com ampliações de calçadas e modificações no fluxo de veículos em três importantes avenidas centrais: a Nove de Julho, que seria aberta apenas para

ciclistas e pedestres; a Voluntários da Pátria, com restrição de veículos apenas para moradores; e a Sete de setembro, com previsão de ciclorrotas.

Há também previsão para 143 quilômetros de rota cicloviária e desativação do Terminal Central de Integração, que daria lugar a uma praça, além da implantação de dois novos terminais intermodais: um onde fica atualmente a rodoviária e outro na Vila Xavier. Até a consolidação de uma Orla Ferroviária – hoje inviável na opinião dos especialistas – está nos planos de longo prazo: o tão sonhado VLT – sigla para Veículo Leve sobre Trilhos – ligaria Araraquara a Américo Brasiliense.

O coordenador de Mobilidade Urbana do Município, Nilson Carneiro, acredita na viabilidade da proposta. “A Prefeitura precisa se estruturar, ter uma equipe que possa pegar todas as ideias que estão dentro do Plano de Mobilidade Urbana e avançar na implantação desse projeto”, afirma.

Participação popular

Os relatórios sobre o Plano de Mobilidade Urbana de Araraquara estão disponíveis no [site](#) da Controladoria de Transporte de Araraquara (CTA) e, em breve, estarão disponíveis também no [portal da Prefeitura](#). Interessados terão cerca de 30 dias para tirar dúvidas e enviar sugestões pelo WhatsApp (16) 99761-3121.

Plano de Mobilidade Urbana de Araraquara é apresentado em Audiência Pública

Por **Redação** - 23 de maio de 2022

Proposta foi discutida na sexta-feira (20) no Plenário da Câmara Municipal

Uma Araraquara que prioriza o pedestre e conecta modais rodoviário, ciclovitário e ferroviário. Esta cidade do futuro foi apresentada na terceira e última Audiência Pública sobre o Plano de Mobilidade Urbana de Araraquara, realizada na sexta-feira (20), no Plenário da Câmara Municipal.

A discussão foi conduzida pelo vereador Paulo Landim (PT). “Foi uma audiência muito proveitosa, com duração de quase três horas e meia, com profissionais gabaritados e participação ativa da população, todos discutindo o planejamento urbano de Araraquara”, afirmou. A vereadora Fabi Virgílio (PT) e o vereador Guilherme Bianco (PCdoB) também participaram do evento.

Em cumprimento à [Lei nº 12.587/12](#), os Planos de Mobilidade Urbana (PlanMob) devem ser revistos a cada dez anos. No entanto, por conta da pandemia de Covid-19, a [Lei nº 14.000/20](#) prorrogou o prazo de atualização dos PlanMob para 12 de abril de 2023, para cidades com até 250 mil habitantes.

O último plano de mobilidade realizado por Araraquara foi em 2008. A proposta atual foi elaborada por equipes de pesquisadores e técnicos da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). “O que pautou este Plano de Mobilidade Urbana pra Araraquara foi justamente pensar mais nas pessoas. É a inversão da pirâmide: pensar primeiro no pedestre, depois no ciclista, depois no transporte coletivo, para depois chegar no individual”, afirmou a professora da universidade Luciana Márcia Gonçalves.

Plano de Mobilidade 2022 – 2032

Com previsão de 10 anos, o plano é dividido em três etapas: de curto, médio e longo prazo. Entre as ações, está prevista a implantação das Zonas 30 para áreas escolares e edificações históricas, com pisos intertravados (ou seja, blocos de concreto pré-

fabricados, travados entre si por conexão lateral e por atrito entre as peças), nivelção da rua com a calçada e sinalização para menor velocidade. Outra ideia é o modelo de shopping a céu aberto, com ampliações de calçadas e modificações no fluxo de veículos em três importantes avenidas centrais: a Nove de Julho, que seria aberta apenas para ciclistas e pedestres; a Voluntários da Pátria, com restrição de veículos apenas para moradores; e a Sete de setembro, com previsão de ciclorrotas.

Há também previsão para 143 quilômetros de rota cicloviária e desativação do Terminal Central de Integração, que daria lugar a uma praça, além da implantação de dois novos terminais intermodais: um onde fica atualmente a rodoviária e outro na Vila Xavier. Até a consolidação de uma Orla Ferroviária – hoje inviável na opinião dos especialistas – está nos planos de longo prazo: o tão sonhado VLT – sigla para Veículo Leve sobre Trilhos – ligaria Araraquara a Américo Brasiliense.

O coordenador de Mobilidade Urbana do Município, Nilson Carneiro, acredita na viabilidade da proposta. “A Prefeitura precisa se estruturar, ter uma equipe que possa pegar todas as ideias que estão dentro do Plano de Mobilidade Urbana e avançar na implantação desse projeto”, afirma.

Participação popular

Os relatórios sobre o Plano de Mobilidade Urbana de Araraquara estão disponíveis no [site](#) da Controladoria de Transporte de Araraquara (CTA) e, em breve, estarão disponíveis também no [portal da Prefeitura](#). Interessados terão cerca de 30 dias para tirar dúvidas e enviar sugestões pelo WhatsApp (16) 99761-3121.

Assista à audiência completa aqui: <https://youtu.be/-ENaQ03C1Pc>

(Comunicação Social – Câmara Municipal de Araraquara)

Redação

(<https://portalmorada.com.br/>)

O que você procura?

(<https://www.facebook.com/portalmorada/>)

(<https://twitter.com/portalmorada>)

NOTÍCIAS

FALE COM A REDAÇÃO:

contato@portalmorada.com.br ()

Plano de Mobilidade Urbana prevê desativação do TCI

Objetivo é reduzir a circulação de ônibus na região central de Araraquara

Postado em: 24/05/2022 às 15:31

Autor: Redação

f (<https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://portalmorada.com.br/noticias/cidade/84918/plano-de-mobilidade-urbana-preve-desativacao-do-tci>)

t (<https://twitter.com/home?status=https://portalmorada.com.br/noticias/cidade/84918/plano-de-mobilidade-urbana-preve-desativacao-do-tci>)

x

G+ (<https://plus.google.com/share?url=https://portalmorada.com.br/noticias/cidade/84918/plano-de-mobilidade-urbana-preve-desativacao-do-tci>)

W (whatsapp://send?text=https://portalmorada.com.br/noticias/cidade/84918/plano-de-mobilidade-urbana-preve-desativacao-do-tci)

Uma Araraquara que prioriza o pedestre e conecta modais rodoviário, ciclovário e ferroviário. Esta é a proposta apresentada na terceira e última Audiência Pública sobre o Plano de Mobilidade Urbana de Araraquara, realizada na última sexta-feira (20), no Plenário da Câmara Municipal.

Em cumprimento à Lei nº 12.587/12, os Planos de Mobilidade Urbana (PlanMob) devem ser revistos a cada dez anos. No entanto, por conta da pandemia de Covid-19, a Lei nº 14.000/20 prorrogou o prazo de atualização dos PlanMob para 12 de abril de 2023, para cidades com até 250 mil habitantes.

O último plano de mobilidade realizado por Araraquara foi em 2008. A proposta atual foi elaborada por equipes de pesquisadores e técnicos da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). "O que pautou este Plano de Mobilidade Urbana pra Araraquara foi justamente pensar mais nas pessoas. É a inversão da pirâmide: pensar primeiro no pedestre, depois no ciclista, depois no transporte coletivo, para depois chegar no individual", afirmou a professora da universidade Luciana Márcia Gonçalves.

x

Desativação do TCI

Entre as medidas mais urgentes, segundo Luciana Gonçalves, está a desativação do Terminal Central de Integração (TCI). (<https://www.youtube.com/watch?v=hnk-3N6H1BA>) Segundo ela, é incompatível que todas as linhas do transporte coletivo acessem a região central da cidade. “O que parece um ganho, na verdade é um desserviço, porque a gente está criando um trânsito que não é verdadeiro”, declarou.

Para a professora, o Terminal é facilmente substituível pelo cartão, que já permite a integração entre linhas de regiões diferentes em qualquer ponto de ônibus dentro de um período estipulado. Além disso, está prevista a criação pontos de apoio aos usuários do transporte em diversos bairros de Araraquara, especialmente no Terminal Rodoviário e na Vila Xavier, o que pode dar uma nova dinâmica à cidade.

O plano prevê a desativação num prazo de 4 a 6 anos, mas a urbanista entende que essa medida precisa ser feita o quanto antes.

Assista também: Rua 9 de Julho e Voluntários da Pátria devem ser fechadas para veículos (<https://www.youtube.com/watch?v=m3xfDD-qerE>)

2022 - 2032

O plano é dividido em três etapas: de curto, médio e longo prazo. Entre as ações, está prevista a implantação das Zonas 30 para áreas escolares e edificações históricas, com pisos intertravados (ou seja, blocos de concreto pré-fabricados, travados entre si por conexão lateral e por atrito entre as peças), nivelção da rua com a calçada e sinalização para menor velocidade. Outra ideia é o modelo de shopping a céu aberto, com ampliações de calçadas e modificações no fluxo de veículos em três importantes avenidas centrais: a Nove de Julho, que seria aberta apenas para ciclistas e pedestres; a Voluntários da Pátria, com restrição de veículos apenas para moradores; e a Sete de setembro, com previsão de ciclorrotas.

Há também previsão para 143 quilômetros de rota cicloviária e desativação do Terminal Central de Integração, que daria lugar a uma praça, além da implantação de dois novos terminais intermodais: um onde fica atualmente a rodoviária e outro na Vila Xavier. Até a consolidação de uma Orla Ferroviária – hoje inviável na opinião dos especialistas – está nos planos de longo prazo: o tão sonhado VLT – sigla para Veículo Leve sobre Trilhos – ligaria Araraquara a Américo Brasiliense.

O coordenador de Mobilidade Urbana do Município, Nilson Carneiro, acredita na viabilidade da proposta. "A Prefeitura precisa se estruturar, ter uma equipe que possa pegar todas as ideias que estão dentro do Plano de Mobilidade Urbana e avançar na implantação desse projeto", afirma.

Inscreva-se em nosso Youtube

BARCELONA x REAL MADRID | Copa da Rainha - FINAL | Narração a...

AO VIVO

▶ NOTÍCIAS/CIDADE

RETIRADA DE ESTACIONAMENTO NA AVENIDA VAZ FILHO PODE DESAFOGAR TRÂNSITO

Vereador Rafael de Angeli (PSDB) questionou a possibilidade de reimplantação de vagas nas vias transversais

Por RAFAEL DE ANGELI 📅 17/05/2022 16:02

A-

A+

REPORTAR ERROS

A fim de desafogar o tráfego de veículos na Avenida Vaz Filho, o primeiro secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Araraquara, vereador Rafael de Angeli (PSDB), enviou o [Requerimento nº 382/2022](#) à Prefeitura, solicitando informações sobre estudos para a retirada das vagas de estacionamento da referida via, implantando-as nas vias transversais.

O parlamentar lembrou que os problemas de trânsito na Alameda Paulista foram solucionados dessa forma, com a reimplantação das vagas em 45° (quarenta e cinco graus), nas ruas transversais, ampliando uma faixa de rolagem e desafogando os congestionamentos.

“O crescimento populacional faz com que o aumento do número de veículos transitando em nossa cidade cresça consideravelmente nas vias públicas, principalmente nos corredores comerciais. Por isso, para a fluidez do trânsito, é necessária a implantação de mecanismos. Assim, requeiro informações sobre a possibilidade de implantação desse sistema na Avenida Vaz Filho”, concluiu Angeli.

BR

PULAR NAVEGAÇÃO

Rua 9 de julho e Voluntários da Pátria devem ser fechadas para veículos em Araraquara

707 visualizações 24 de mai. de 2022 Matéria veiculada no Jornal da Morada de Araraquara.

Acesse nosso portal para mais notícias e reportagens:

<https://www.portalmorada.com.br/>

Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares.

Mostrar menos

9

Não gostei

Compartilhar

Salvar

Portal Morada
19,5 mil inscritos

INSCREVER-SE

Comentários

Adicione um comentário...

Todos

Ao vivo

Enviados recentemente

Jornal da Record News - 23/05/2022

ARARAQUARA CIDADE

Última audiência sobre o Plano de Mobilidade de Araraquara acontece na próxima semana

Por Redação 14/05/2022 0 0

Na próxima sexta-feira (20), às 18h30, o plenário da Câmara Municipal de Araraquara receberá a terceira e última Audiência Pública sobre o Plano de Mobilidade de Araraquara, que tem o objetivo de concluir a etapa de propostas e planos para o futuro da mobilidade urbana da cidade. O encontro, que visa levar esse debate a toda comunidade, será coordenado pela Controladoria de Mobilidade de Araraquara e pela equipe de técnicos da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), que realizou o Plano de Mobilidade.

Esta é a etapa final do plano que teve início com a fase de diagnóstico, que envolveu pesquisas contemplando entrevistas com a população sobre seus deslocamentos, contagens de veículos em pontos específicos da malha urbana, além de um amplo conhecimento sobre as condições de mobilidade do município. Os professores responsáveis pelo estudo são Luciana Márcia Gonçalves (doutora em Urbanismo), Thais de Cassia Martinelli Guerreiro (doutora em Engenharia de Transporte), Rochele Amorim Ribeiro (doutora em Mobilidade Urbana) e Edson Melanda (coordenador geral e doutor em Geoprocessamento).

Luciana Márcia Gonçalves explica o próximo passo da iniciativa. “Nas audiências anteriores foram coletadas as propostas da população, assim como foram apresentadas as etapas de pesquisas realizadas. Agora serão apresentadas para debate as propostas de planejamento para os próximos 10 anos, ou seja, o Plano de Mobilidade trata da mobilidade de Araraquara até 2032”, explica.

Ela falou sobre os obstáculos encontrados para se realizar o levantamento. “Esse é um plano muito especial, que superou as dificuldades da fase de coleta de dados em meio a pandemia da Covid-19 e aproveitou a oportunidade para refletir sobre a mobilidade que queremos na nova fase. Ideias como cidade ciclável, mobilidade ativa e cidades para pessoas nortearam as propostas que dão ênfase à estruturação de rotas cicloviárias, ampliação de zonas de pedestres, criação de zonas 30, promoção da segurança viária e interconectividade multimodal”, esclarece Luciana.

O coordenador de Mobilidade Urbana e presidente da Controladoria de Trânsito de Araraquara, Nilson Carneiro, explica que esse plano é um instrumento que todas as prefeituras de municípios com mais de 20 mil habitantes são obrigadas a fazer. “Esse plano prevê um planejamento na área da mobilidade urbana, relativo a transporte por ônibus, relativo a taxi, agora aos aplicativos, relativo a carga e descarga, a segurança dos pedestres, a deslocamento a pé, a áreas de tráfego calmo, entre outras coisas. Tudo vai ser pensado através de pesquisas de origem-destino e uma série de fatores. É um instrumento para planejarmos a cidade dentro de um período previsto de dez anos”, esclarece.

Nilson revela que o atual plano de mobilidade proposto conta com diversas novidades. “No último período, ou seja, do último plano de mobilidade que fizemos para agora, entraram alguns fatores importantes, entre eles o transporte por aplicativo, que teve uma influência de impactação, diminuiu o número de viagens por ônibus e com isso foi preciso colocar a parte de financiamento do transporte público. O volume de motocicletas também aumentou muito no Brasil como um todo. Existe ainda um forte incentivo da utilização da bicicleta e hoje as cidades estão diminuindo alguns locais e espaços para carros, motos, caminhões, e ampliando os espaços para bicicletas. Por isso, o nosso plano de mobilidade criou um planejamento estratégico para a implantação de cicloviárias e ciclofaixas na cidade como um todo”, pondera.

≡ MENU

Perguntas Frequentes | Fale com o Prefeito

Urbano

Última audiência sobre o Plano de Mobilidade de Araraquara acontece na próxima semana

População poderá participar com sugestões de maneira presencial e online do evento que será realizado na Câmara

Na próxima sexta-feira (20), às 18h30, o plenário da Câmara Municipal de Araraquara receberá a terceira e última Audiência Pública sobre o Plano de

Mobilidade de Araraquara, que tem o objetivo de concluir a etapa de propostas e planos para o futuro da mobilidade urbana da cidade. O encontro, que visa levar esse debate a toda comunidade, será coordenado pela Controladoria de Mobilidade de Araraquara e pela equipe de técnicos da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), que realizou o Plano de Mobilidade.

Esta é a etapa final do plano que teve início com a fase de diagnóstico, que envolveu pesquisas contemplando entrevistas com a população sobre seus deslocamentos, contagens de veículos em pontos específicos da malha urbana, além de um amplo conhecimento sobre as condições de mobilidade do município. Os professores responsáveis pelo estudo são Luciana Márcia Gonçalves (doutora em Urbanismo), Thais de Cassia Martinelli Guerreiro (doutora em Engenharia de Transporte), Rochele Amorim Ribeiro (doutora em Mobilidade Urbana) e Edson Melanda (coordenador geral e doutor em Geoprocessamento).

Luciana Márcia Gonçalves explica o próximo passo da iniciativa. "Nas audiências anteriores foram coletadas as propostas da população, assim como foram apresentadas as etapas de pesquisas realizadas. Agora serão apresentadas para debate as propostas de planejamento para os próximos 10 anos, ou seja, o Plano de Mobilidade trata da mobilidade de Araraquara até 2032", explica.

Ela falou sobre os obstáculos encontrados para se realizar o levantamento. "Esse é um plano muito especial, que superou as dificuldades da fase de coleta de dados em meio a pandemia da Covid-19 e aproveitou a oportunidade para refletir sobre a

mobilidade que queremos na nova fase. Ideias como cidade ciclável, mobilidade ativa e cidades para pessoas nortearam as propostas que dão ênfase à estruturação de rotas cicloviárias, ampliação de zonas de pedestres, criação de zonas 30, promoção da segurança viária e interconectividade multimodal", esclarece Luciana.

O coordenador de Mobilidade Urbana e presidente da Controladoria de Trânsito de Araraquara, Nilson Carneiro, explica que esse plano é um instrumento que todas as prefeituras de municípios com mais de 20 mil habitantes são obrigadas a fazer. "Esse plano prevê um planejamento na área da mobilidade urbana, relativo a transporte por ônibus, relativo a taxi, agora aos aplicativos, relativo a carga e descarga, a segurança dos pedestres, a deslocamento a pé, a áreas de tráfego calmo, entre outras coisas. Tudo vai ser pensado através de pesquisas de origem-destino e uma série de fatores. É um instrumento para planejarmos a cidade dentro de um período previsto de dez anos" esclarece

Nilson revela que o atual plano de mobilidade proposto conta com diversas novidades. "No último período, ou seja, do último plano de mobilidade que fizemos para agora, entraram alguns fatores importantes, entre eles o transporte por aplicativo, que teve uma influência de impactação, diminuiu o número de viagens por ônibus e com isso foi preciso colocar a parte de financiamento do transporte público. O volume de motocicletas também aumentou muito no Brasil como um todo. Existe ainda um forte incentivo da utilização da bicicleta e hoje as cidades estão diminuindo alguns locais e espaços para carros, motos, caminhões, e ampliando os espaços para bicicletas. Por isso, o nosso plano de mobilidade criou um planejamento estratégico para a implantação de ciclovias e ciclofaixas na cidade como um todo", pondera.

Compartilhar

registrado em: Notícias, Urbano

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Rua São Bento, nº 840 - Centro / CEP.: 14.801-901
Fone.: (016) 3301-5000 (PABX)
E-mail.: prefeituradeararaquara@araraquara.sp.gov.br

[Voltar ao topo](#) | [Perguntas Frequentes](#) | [Fale com o Prefeito](#)

[📞 Telefones uteis](#)

Desenvolvido com o CMS de código aberto **Plone** Powered by PMA ©2021

Última audiência sobre o Plano de Mobilidade de Araraquara acontece na próxima semana

Por Redação - 14 de maio de 2022

População poderá participar com sugestões de maneira presencial e online do evento que será realizado na Câmara

Na próxima sexta-feira (20), às 18h30, o plenário da Câmara Municipal de Araraquara receberá a terceira e última Audiência Pública sobre o Plano de Mobilidade de Araraquara, que tem o objetivo de concluir a etapa de propostas e planos para o futuro da mobilidade urbana da cidade. O encontro, que visa levar esse debate a toda comunidade, será coordenado pela Controladoria de Mobilidade de Araraquara e pela equipe de técnicos da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), que realizou o Plano de Mobilidade.

Esta é a etapa final do plano que teve início com a fase de diagnóstico, que envolveu pesquisas contemplando entrevistas com a população sobre seus deslocamentos, contagens de veículos em pontos específicos da malha urbana, além de um amplo conhecimento sobre as condições de mobilidade do município. Os professores responsáveis pelo estudo são Luciana Márcia Gonçalves (doutora em Urbanismo), Thais de Cassia Martinelli Guerreiro (doutora em Engenharia de Transporte), Rochele Amorim

Ribeiro (doutora em Mobilidade Urbana) e Edson Melanda (coordenador geral e doutor em Geoprocessamento).

Luciana Márcia Gonçalves explica o próximo passo da iniciativa. “Nas audiências anteriores foram coletadas as propostas da população, assim como foram apresentadas as etapas de pesquisas realizadas. Agora serão apresentadas para debate as propostas de planejamento para os próximos 10 anos, ou seja, o Plano de Mobilidade trata da mobilidade de Araraquara até 2032”, explica.

Ela falou sobre os obstáculos encontrados para se realizar o levantamento. “Esse é um plano muito especial, que superou as dificuldades da fase de coleta de dados em meio a pandemia da Covid-19 e aproveitou a oportunidade para refletir sobre a mobilidade que queremos na nova fase. Ideias como cidade ciclável, mobilidade ativa e cidades para pessoas nortearam as propostas que dão ênfase à estruturação de rotas cicloviárias, ampliação de zonas de pedestres, criação de zonas 30, promoção da segurança viária e interconectividade multimodal”, esclarece Luciana.

O coordenador de Mobilidade Urbana e presidente da Controladoria de Trânsito de Araraquara, Nilson Carneiro, explica que esse plano é um instrumento que todas as prefeituras de municípios com mais de 20 mil habitantes são obrigadas a fazer. “Esse plano prevê um planejamento na área da mobilidade urbana, relativo a transporte por ônibus, relativo a taxi, agora aos aplicativos, relativo a carga e descarga, a segurança dos pedestres, a deslocamento a pé, a áreas de tráfego calmo, entre outras coisas. Tudo vai ser pensado através de pesquisas de origem-destino e uma série de fatores. É um instrumento para planejarmos a cidade dentro de um período previsto de dez anos”, esclarece.

Nilson revela que o atual plano de mobilidade proposto conta com diversas novidades. “No último período, ou seja, do último plano de mobilidade que fizemos para agora, entraram alguns fatores importantes, entre eles o transporte por aplicativo, que teve uma influência de impacto, diminuiu o número de viagens por ônibus e com isso foi preciso colocar a parte de financiamento do transporte público. O volume de motocicletas também aumentou muito no Brasil como um todo. Existe ainda um forte incentivo da utilização da bicicleta e hoje as cidades estão diminuindo alguns locais e espaços para carros, motos, caminhões, e ampliando os espaços para bicicletas. Por isso, o nosso plano de mobilidade criou um planejamento estratégico para a implantação de ciclovias e ciclofaixas na cidade como um todo”, pondera.

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
PREFEITURA DE ARARAQUARA
CONTATO

Telefone: (16) 3301-5000 – ramais: 5237/5124/5284/5063
Rua São Bento, 840 – 4º andar – Centro
Araraquara – SP – Cep: 14.801-300

ARARAQUARA CIDADE DESTAQUE 2

Última audiência sobre o Plano de Mobilidade de Araraquara acontece nesta sexta (20)

Por Redação 19/05/2022 0 0

Nesta sexta-feira (20), às 18h30, o plenário da Câmara Municipal de Araraquara receberá a terceira e última Audiência Pública sobre o Plano de Mobilidade de Araraquara, que tem o objetivo de concluir a etapa de propostas e planos para o futuro da mobilidade urbana da cidade. O encontro, que visa levar esse debate a toda comunidade, será coordenado pela Controladoria de Mobilidade de Araraquara e pela equipe de técnicos da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), que realizou o Plano de Mobilidade.

Esta é a etapa final do plano que teve início com a fase de diagnóstico, que envolveu pesquisas contemplando entrevistas com a população sobre seus deslocamentos, contagens de veículos em pontos específicos da malha urbana, além de um amplo conhecimento sobre as condições de mobilidade do município. Os professores responsáveis pelo estudo são Luciana Márcia Gonçalves (doutora em Urbanismo), Thais de Cassia Martinelli Guerreiro (doutora em Engenharia de Transporte), Rochele Amorim Ribeiro (doutora em Mobilidade Urbana) e Edson Melanda (coordenador geral e doutor em Geoprocessamento).

Luciana Márcia Gonçalves explica o próximo passo da iniciativa. “Nas audiências anteriores foram coletadas as propostas da população, assim como foram apresentadas as etapas de pesquisas realizadas. Agora serão apresentadas para debate as propostas de planejamento para os próximos 10 anos, ou seja, o Plano de Mobilidade trata da mobilidade de Araraquara até 2032”, explica. Ela falou sobre os obstáculos encontrados para se realizar o levantamento. “Esse é um plano muito especial, que superou as dificuldades da fase de coleta de dados em meio a pandemia da Covid-19 e aproveitou a oportunidade para refletir sobre a mobilidade que queremos na nova fase. Ideias como cidade ciclável, mobilidade ativa e cidades para pessoas nortearam as propostas que dão ênfase à

estruturação de rotas cicloviárias, ampliação de zonas de pedestres, criação de zonas 30, promoção da segurança viária e interconectividade multimodal”, esclarece Luciana.

O coordenador de Mobilidade Urbana e presidente da Controladoria de Trânsito de Araraquara, Nilson Carneiro, explica que esse plano é um instrumento que todas as prefeituras de municípios com mais de 20 mil habitantes são obrigadas a fazer. “Esse plano prevê um planejamento na área da mobilidade urbana, relativo a transporte por ônibus, relativo a taxi, agora aos aplicativos, relativo a carga e descarga, a segurança dos pedestres, a deslocamento a pé, a áreas de tráfego calmo, entre outras coisas. Tudo vai ser pensado através de pesquisas de origem-destino e uma série de fatores. É um instrumento para planejarmos a cidade dentro de um período previsto de dez anos”, esclarece. Nilson revela que o atual plano de mobilidade proposto conta com diversas novidades. “No último período, ou seja, do último plano de mobilidade que fizemos para agora, entraram alguns fatores importantes, entre eles o transporte por aplicativo, que teve uma influência de impacto, diminuiu o número de viagens por ônibus e com isso foi preciso colocar a parte de financiamento do transporte público. O volume de motocicletas também aumentou muito no Brasil como um todo. Existe ainda um forte incentivo da utilização da bicicleta e hoje as cidades estão diminuindo alguns locais e espaços para carros, motos, caminhões, e ampliando os espaços para bicicletas. Por isso, o nosso plano de mobilidade criou um planejamento estratégico para a implantação de ciclovias e ciclofaixas na cidade como um todo”, pondera.

Nas duas audiências anteriores foram coletadas as propostas da população, assim como foram apresentadas as etapas de pesquisas realizadas. Nessa terceira atividade, a comunidade é novamente convidada a participar, com a possibilidade de apresentar sugestões e propostas na própria transmissão ao vivo pela TV Câmara, que também poderá ser acompanhada pelo canal da Prefeitura no Youtube.

Última audiência sobre o Plano de Mobilidade de Araraquara acontece nesta sexta (20)

População poderá participar com sugestões de maneira presencial e online do evento que será realizado na Câmara

20/05/2022

A mobilidade urbana é de extrema importância em uma cidade

Nesta sexta-feira (20), às 18h30, o plenário da Câmara Municipal de Araraquara receberá a terceira e última Audiência Pública sobre o Plano de Mobilidade de Araraquara, que tem o objetivo de concluir a etapa de propostas e planos para o futuro da mobilidade urbana da cidade. O encontro, que visa levar esse debate a toda comunidade, será coordenado pela Controladoria de Mobilidade de Araraquara e pela equipe de técnicos da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), que realizou o Plano de Mobilidade.

Esta é a etapa final do plano que teve início com a fase de diagnóstico, que envolveu pesquisas contemplando entrevistas com a população sobre seus deslocamentos, contagens de veículos em pontos específicos da malha urbana, além de um amplo conhecimento sobre as condições de mobilidade do município. Os professores responsáveis pelo estudo são Luciana Márcia Gonçalves (doutora em Urbanismo), Thais de Cassia Martinelli Guerreiro (doutora em Engenharia de Transporte), Rochele Amorim Ribeiro (doutora em Mobilidade Urbana) e Edson Melanda (coordenador geral e doutor em Geoprocessamento).

Luciana Márcia Gonçalves explica o próximo passo da iniciativa. “Nas audiências anteriores foram coletadas as propostas da população, assim como foram apresentadas as etapas de pesquisas realizadas. Agora serão apresentadas para debate as propostas de planejamento para os próximos 10 anos, ou seja, o Plano de Mobilidade trata da mobilidade de Araraquara até 2032”, explica.

Ela falou sobre os obstáculos encontrados para se realizar o levantamento. “Esse é um plano muito especial, que superou as dificuldades da fase de coleta de dados em meio a pandemia da Covid-19 e aproveitou a oportunidade para refletir sobre a mobilidade que queremos na nova fase. Ideias como cidade ciclável, mobilidade ativa e cidades para pessoas nortearam as propostas que dão ênfase à estruturação de rotas cicloviárias, ampliação de zonas de pedestres, criação de zonas 30, promoção da segurança viária e interconectividade multimodal”, esclarece Luciana.

O coordenador de Mobilidade Urbana e presidente da Controladoria de Trânsito de Araraquara, Nilson Carneiro, explica que esse plano é um instrumento que todas as prefeituras de municípios com mais de 20 mil habitantes são obrigadas a fazer. “Esse plano prevê um planejamento na área da mobilidade urbana, relativo a transporte por ônibus, relativo a taxi, agora aos aplicativos, relativo a carga e descarga, a segurança dos pedestres, a deslocamento a pé, a áreas de tráfego calmo, entre outras coisas. Tudo vai ser pensado através de pesquisas de origem-destino e uma série de fatores. É um instrumento para planejarmos a cidade dentro de um período previsto de dez anos”, esclarece.

Nilson revela que o atual plano de mobilidade proposto conta com diversas novidades. “No último período, ou seja, do último plano de mobilidade que fizemos para agora, entraram alguns fatores importantes, entre eles o transporte por aplicativo, que teve uma influência de impactação, diminuiu o número de viagens por ônibus e com isso foi preciso colocar a parte de financiamento do transporte público. O volume de motocicletas também aumentou muito no Brasil como um todo. Existe ainda um forte incentivo da utilização da bicicleta e hoje as cidades estão diminuindo alguns locais e espaços para carros, motos, caminhões, e ampliando os espaços para bicicletas. Por isso, o nosso plano de mobilidade criou um planejamento estratégico para a implantação de ciclovias e ciclofaixas na cidade como um todo”, pondera.

Nas duas audiências anteriores foram coletadas as propostas da população, assim como foram apresentadas as etapas de pesquisas realizadas. Nessa terceira atividade, a comunidade é novamente convidada a participar, com a possibilidade de apresentar sugestões e propostas na própria transmissão ao vivo pela TV Câmara e o Portal RCIA, além do canal da Prefeitura no Youtube.

Última audiência sobre o Plano de Mobilidade de Araraquara acontece nesta sexta (20)

Por Redação - 20 de maio de 2022

População poderá participar com sugestões de maneira presencial e online do evento que será realizado na Câmara

Nesta sexta-feira (20), às 18h30, o plenário da Câmara Municipal de Araraquara receberá a terceira e última Audiência Pública sobre o Plano de Mobilidade de Araraquara, que tem o objetivo de concluir a etapa de propostas e planos para o futuro da mobilidade urbana da cidade. O encontro, que visa levar esse debate a toda comunidade, será coordenado pela Controladoria de Mobilidade de Araraquara e pela equipe de técnicos da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), que realizou o Plano de Mobilidade.

Esta é a etapa final do plano que teve início com a fase de diagnóstico, que envolveu pesquisas contemplando entrevistas com a população sobre seus deslocamentos, contagens de veículos em pontos específicos da malha urbana, além de um amplo conhecimento sobre as condições de mobilidade do município. Os professores responsáveis pelo estudo são Luciana Márcia Gonçalves (doutora em Urbanismo), Thais de Cassia Martinelli Guerreiro (doutora em Engenharia de Transporte), Rochele Amorim Ribeiro (doutora em Mobilidade Urbana) e Edson Melanda (coordenador geral e doutor em Geoprocessamento).

Luciana Márcia Gonçalves explica o próximo passo da iniciativa. “Nas audiências anteriores foram coletadas as propostas da população, assim como foram apresentadas as etapas de pesquisas realizadas. Agora serão apresentadas para debate as propostas de planejamento para os próximos 10 anos, ou seja, o Plano de Mobilidade trata da mobilidade de Araraquara até 2032”, explica.

Ela falou sobre os obstáculos encontrados para se realizar o levantamento. “Esse é um plano muito especial, que superou as dificuldades da fase de coleta de dados em meio a pandemia da Covid-19 e aproveitou a oportunidade para refletir sobre a mobilidade que queremos na nova fase. Ideias como cidade ciclável, mobilidade ativa e cidades para

peçoas nortearam as propostas que dão ênfase à estruturação de rotas cicloviárias, ampliação de zonas de pedestres, criação de zonas 30, promoção da segurança viária e interconectividade multimodal”, esclarece Luciana.

O coordenador de Mobilidade Urbana e presidente da Controladoria de Trânsito de Araraquara, Nilson Carneiro, explica que esse plano é um instrumento que todas as prefeituras de municípios com mais de 20 mil habitantes são obrigadas a fazer. “Esse plano prevê um planejamento na área da mobilidade urbana, relativo a transporte por ônibus, relativo a taxi, agora aos aplicativos, relativo a carga e descarga, a segurança dos pedestres, a deslocamento a pé, a áreas de tráfego calmo, entre outras coisas. Tudo vai ser pensado através de pesquisas de origem-destino e uma série de fatores. É um instrumento para planejarmos a cidade dentro de um período previsto de dez anos”, esclarece.

Nilson revela que o atual plano de mobilidade proposto conta com diversas novidades. “No último período, ou seja, do último plano de mobilidade que fizemos para agora, entraram alguns fatores importantes, entre eles o transporte por aplicativo, que teve uma influência de impactação, diminuiu o número de viagens por ônibus e com isso foi preciso colocar a parte de financiamento do transporte público. O volume de motocicletas também aumentou muito no Brasil como um todo. Existe ainda um forte incentivo da utilização da bicicleta e hoje as cidades estão diminuindo alguns locais e espaços para carros, motos, caminhões, e ampliando os espaços para bicicletas. Por isso, o nosso plano de mobilidade criou um planejamento estratégico para a implantação de ciclovias e ciclofaixas na cidade como um todo”, pondera.

Nas duas audiências anteriores foram coletadas as propostas da população, assim como foram apresentadas as etapas de pesquisas realizadas. Nessa terceira atividade, a comunidade é novamente convidada a participar, com a possibilidade de apresentar sugestões e propostas na própria transmissão ao vivo pela TV Câmara, que também poderá ser acompanhada pelo canal da Prefeitura no Youtube.

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
PREFEITURA DE ARARAQUARA

Redação

Última audiência sobre o Plano de Mobilidade de Araraquara tem data marcada

Por Redação - 30 de abril de 2022

Evento está agendado para o dia 20 de maio na Câmara Municipal de Araraquara

No dia 20 de maio, uma sexta-feira, às 18h30, o plenário da Câmara Municipal de Araraquara receberá a terceira e última Audiência Pública sobre o Plano de Mobilidade de Araraquara, que tem o objetivo de concluir a etapa de propostas e planos para o futuro da mobilidade urbana da cidade. O encontro, que visa levar esse debate a toda comunidade, será coordenado pela Controladoria de Mobilidade de Araraquara e pela equipe de técnicos da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), que realizou o Plano de Mobilidade.

Esta é a etapa final do plano que teve início com a fase de diagnóstico, que envolveu pesquisas contemplando entrevistas com a população sobre seus deslocamentos, contagens de veículos em pontos específicos da malha urbana, além de um amplo conhecimento sobre as condições de mobilidade do município. Os professores responsáveis pelo estudo são Luciana Márcia Gonçalves (doutora em Urbanismo), Thais de Cassia Martinelli Guerreiro (doutora em Engenharia de Transporte), Rochele Amorim Ribeiro (doutora em Mobilidade Urbana) e Edson Melanda (coordenador geral e doutor em Geoprocessamento).

Luciana Márcia Gonçalves explica o próximo passo da iniciativa. “Nas audiências anteriores foram coletadas as propostas da população, assim como foram apresentadas as etapas de pesquisas realizadas. Agora serão

apresentadas para debate as propostas de planejamento para os próximos 10 anos, ou seja, o Plano de Mobilidade trata da mobilidade de Araraquara até 2032", explica.

Ela falou sobre os obstáculos encontrados para se realizar o levantamento. "Esse é um plano muito especial, que superou as dificuldades da fase de coleta de dados em meio a pandemia da Covid-19 e aproveitou a oportunidade para refletir sobre a mobilidade que queremos na nova fase. Ideias como cidade ciclável, mobilidade ativa e cidades para pessoas nortearam as propostas que dão ênfase à estruturação de rotas cicloviárias, ampliação de zonas de pedestres, criação de zonas 30, promoção da segurança viária e interconectividade multimodal", esclarece Luciana.

O coordenador de Mobilidade Urbana e presidente da Controladoria de Trânsito de Araraquara, Nilson Carneiro, explica que esse plano é um instrumento que todas as prefeituras de municípios com mais de 20 mil habitantes são obrigadas a fazer. "Esse plano prevê um planejamento na área da mobilidade urbana, relativo a transporte por ônibus, relativo a taxi, agora aos aplicativos, relativo a carga e descarga, a segurança dos pedestres, a deslocamento a pé, a áreas de tráfego calmo, entre outras coisas. Tudo vai ser pensado através de pesquisas de origem-destino e uma série de fatores. É um instrumento para planejarmos a cidade dentro de um período previsto de dez anos", esclarece.

Nilson revela que o atual plano de mobilidade proposto conta com diversas novidades. "No último período, ou seja, do último plano de mobilidade que fizemos para agora, entraram alguns fatores importantes, entre eles o transporte por aplicativo, que teve uma influência de impacto, diminuiu o número de viagens por ônibus e com isso foi preciso colocar a parte de financiamento do transporte público. O volume de motocicletas também aumentou muito no Brasil como um todo. Existe ainda um forte incentivo da utilização da bicicleta e hoje as cidades estão diminuindo alguns locais e espaços para carros, motos, caminhões, e ampliando os espaços para bicicletas. Por isso, o nosso plano de mobilidade criou um planejamento estratégico para a implantação de ciclovias e ciclofaixas na cidade como um todo", pondera.

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

PREFEITURA DE ARARAQUARA

CONTATO

Telefone: (16) 3301-5000 – ramais: 5237/5124/5284/5063

Rua São Bento, 840 – 4º andar – Centro

Araraquara – SP – Cep: 14.801-300

Redação

